

Guía del Máster en
Psicología de la intervención
social y comunitaria

Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

INFÓRMATE EN:

Títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Sevilla

<http://www.masteroficial.us.es>

Normativa, horarios, calendario, acceso, becas, preinscripción y matrícula, precios públicos y otra información de carácter administrativo.

Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

http://www.us.es/estudios/master/master_M105

Ficha del máster, plan de estudios, profesorado y programas de las asignaturas.

Facultad de Psicología

http://www.us.es/centros/propios/centro_9

Información institucional básica de la facultad de psicología.

Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

<http://facpsimaster.es/comunitaria>

Web del máster con noticias, encargos comunitarios, casos prácticos, profesionales invitados y sistematización de la práctica. Conoce las últimas actividades en: <http://facpsimaster.es/comunitaria/noticias/>

CENTRO:

Facultad de Psicología

E-MAIL:

comunitaria@us.es

PREINSCRIPCIÓN:

<http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit>

Índice

■ FICHA DEL MÁSTER	04
■ BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	07
■ GUÍA DE AUTO-EVALUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS	20
■ CÓMO HACER UN TFM Y NO MORIR EN EL INTENTO	30
■ ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS	33
■ GUÍA EUROPSY PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA	34

FICHA DEL MÁSTER

TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

1 año académico – 60 créditos europeos

OBJETIVOS

El título de Master en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria (PISC) es un programa de postgrado orientado a formar **especialistas en intervención social**. Como en otros títulos similares, se desarrollan las competencias necesarias para actuar en diferentes **contextos de aplicación**: la promoción del voluntariado y el desarrollo comunitario; el desarrollo de programas de atención a inmigrantes, refugiados y minorías étnicas; las políticas de diversidad de género e igualdad de oportunidades; la intervención en diversidad familiar y familias en riesgo; la actuación en el contexto forense; la prevención y el tratamiento de la violencia, el maltrato y el abuso; y las estrategias de salud pública, prevención y promoción, entre otros.

El Master en PISC tiene un posicionamiento específico en **metodología de la intervención y sistematización de la práctica**. Está diseñado para proporcionar un marco genérico sobre intervención social, con independencia del ámbito de aplicación específico.

Proporciona un marco integrador de las estrategias de prevención y promoción. No obstante lo anterior, desarrolla competencias en cinco **contextos de aplicación** específicos, de acuerdo con la especialización de los grupos de investigación que participan en el título: diversidad cultural y relaciones intergrupales; género; violencia y contexto forense; salud, prevención y promoción; participación y preparación comunitaria. En los módulos de contextos de aplicación se sigue una metodología compartida de análisis de casos prácticos e identificación de buenas prácticas de intervención.

El máster promueve la realización de **estancias internacionales** en Europa y Latinoamérica, facilitando el desarrollo de las prácticas externas y el trabajo fin de máster.

ESTRUCTURA Y BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

Materia	Carácter	ECTS
1. Introducción a la intervención social y comunitaria.	OB	4
2. Fundamentos conceptuales de la intervención social y comunitaria.	OB	4
3. Metodología de la investigación comunitaria.	OB	4
4. Metodología de la intervención.	OB	4
5. Estrategias de prevención y promoción comunitaria.	OB	4
6. Estrategias de comunicación y marketing social.	OB	4
7. Estrategias de mediación y preservación.	OB	4
8. Trabajo Fin de Master.	OB	10
9. Prácticas.	OP	10
10. Intervención en familias en situación de riesgo.	OP	4
11. Intervención familiar en protección de menores.	OP	4
12. Promoción y prevención de la salud.	OP	4
13. Prevención de drogodependencias y nuevas adicciones.	OP	4
14. El apoyo social en la intervención comunitaria.	OP	4
15. Diversidad cultural.	OP	4
16. Diversidad de género.	OP	4
17. Intervención en violencia, maltrato y abuso sexual.	OP	4
18. Evaluación e intervención en los contextos forense y judicial.	OP	4
19. Desarrollo comunitario, promoción y potenciación comunitaria.	OP	4

OB: Obligatoria; OP: Optativa.

PERFIL/ES DE INGRESO

La psicología de la intervención social y comunitaria es uno de los cuatro perfiles profesionales reconocidos por el Libro Blanco de la ANECA. También se cuenta entre los cuatro contextos profesionales del certificado europeo de psicología EUROPSY. El título de Master en PISC corresponde, por tanto, a un ámbito profesional consolidado y a un contexto de aplicación en pleno desarrollo.

La intervención social y comunitaria es un ámbito multidisciplinar y aplicado. Se trata de un contexto profesional en el que participan psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, educadores sociales y enfermeros comunitarios, entre otros. El postgrado en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria está orientado preferentemente a graduados en psicología, pero está abierto a otros profesionales de la intervención que aspiren a especializarse en una perspectiva psicosocial de acción social y comunitaria. De hecho, junto a los graduados en psicología, este título proporciona un itinerario de formación especializada a los diplomados en enfermería o trabajo social.

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

Son criterios de admisión prioritarios:

01/	Licenciatura o Grado en Psicología (preferente). Otras titulaciones afines que pueden dar acceso al programa son: Sociología, Antropología, Trabajo Social, Enfermería, Educación Social, Medicina, Pedagogía, Educación.
02/	El expediente académico en la titulación que da acceso al programa.
03/	Nivel de Inglés B1, de acuerdo con el sistema de referencia European Framework.
04/	Otros méritos: Formación, Actividad Profesional, Investigación, otros idiomas.
05/	Entrevista personal de cada candidato/a.

La ponderación de los criterios anteriores se corresponderá con las siguientes proporciones:

LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN

01/	Metodología de la intervención y sistematización de la práctica
02/	Diversidad cultural y relaciones intergrupales.
03/	Género.
04/	Contexto forense y violencia familiar y sexual.
05/	Salud, prevención y promoción.
06/	Participación y preparación comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA

GUÍA BIBLIOGRÁFICA EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Este documento proporciona una lista de referencias y recursos bibliográficos básicos en psicología de la intervención social y comunitaria. Está dividido en tres apartados:

- 1 lecturas básicas por materia
- 2 principales revistas del área
- 3 manuales en español

Primero se recoge una selección de las lecturas fundamentales en cada módulo del Máster. Este apartado incluye también una lista de 10 recursos esenciales para iniciarse en psicología de la intervención social y comunitaria, que incluye artículos seminales y manuales de referencia. La guía se completa con las 10 revistas de mayor impacto en este ámbito y una selección de manuales en español.

1 LECTURAS BÁSICAS POR MATERIA

Módulo I. Fundamentos de la Intervención Social y Comunitaria.

MATERIA 1. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.

Esta materia proporciona un marco de referencia para el estudiante en el desarrollo del Máster. Se introduce el ámbito de la PISC. Se presentan las competencias profesionales y de investigación en la ISC. Integra el conjunto de conocimientos y competencias que se desarrollan en el título. Se analizan las políticas sociales y su relación con la ISC, prestando atención a la traducción de políticas en programas y servicios. Entre otros contenidos, se trata el modelo EUROPSY en el perfil profesional de la PISC; los recursos profesionales de la *Society for Community Research and Action* (SCRA), División 27 de la APA; y los recursos bibliográficos y bases de datos fundamentales en la PISC. Se trabajan competencias relacionadas con la elaboración de informes científicos y las presentaciones en público.

Se presentan los aspectos éticos de la disciplina. Se presentan los valores centrales de la intervención comunitaria: el bienestar individual; el sentido de comunidad; la justicia social; la participación ciudadana; la colaboración y el fortalecimiento comunitario; el respeto por la diversidad humana; y la base empírica de la disciplina.

Rappaport, J. & Seidman, E. (Eds.) (2000). *Handbook of Community Psychology*. New York: Kluwer.

Kloos, B., Hill, J., Thomas, R., Wandersman, A., Elias, J. & Dalton, J.H. (2012). *Community Psychology. Linking Individuals and Communities*. Wadsworth: CENGAGE Learning.

MATERIA 2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.

Los contenidos fundamentales de esta materia corresponden a los principales modelos teóricos, bases conceptuales y elementos deontológicos de la ISC. Se desarrollan tres grandes núcleos temáticos:

A/ Calidad de vida, bienestar psicológico, estrés y afrontamiento. Psicología social positiva. Se centra en la investigación sobre calidad de vida y bienestar psicológico. También trata la investigación sobre salud, estrés y afrontamiento en contextos comunitarios.

Prilleltensky, I., Nelson, G. & Peirson, L. (2001). The role of power and control in children's lives: An ecological analysis of pathways toward wellness, resilience, and problems. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 11, 143-158.

Sánchez Vidal, A. (2007). *Manual de Psicología Comunitaria*, Madrid: Pirámide.

B/ Modelo ecológico, enfoque comunitario, empoderamiento y estudio de las comunidades. Presenta los enfoques ecológico y comunitario de intervención, orientados al contexto social. Desarrolla la investigación sobre empowerment, sentido de comunidad, coaliciones comunitarias, etcétera.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121-144.

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23 (5), 581-599.

Foster-Fishman, P.G., Berkowitz, S.L., Lounsbury, D.W., Jacobson, S. & Allen, N.A. (2001). Building Collaborative Capacity in Community Coalitions: A Review and Integrative Framework. *American Journal of Community Psychology*. 29 (2), 241-261.

C/ Relaciones intergrupales y diversidad humana. Se centra en la literatura psicosocial sobre relaciones intergrupales y aculturación. Desarrolla la investigación sobre identidad social, prejuicios, estereotipos y relaciones entre grupos. También trata la investigación sobre aculturación y minorías culturales.

Hogg, M.A. & Abrams, D. (2001). *Intergroup relations: Essential readings*. New York: Psychology Press.

Tajfel, H. & Forgas, J. (2000). Social categorization: Cognitions, values and groups. En C. Stangor (Ed.). *Stereotypes and prejudice: Essential readings*. (pp. 49-63). New York: Psychology Press.

Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46, 5-38.

Módulo II. Metodología de la Intervención Social y Comunitaria.

MATERIA 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN COMUNITARIA.

Esta materia se centra en el desarrollo de competencias para el diseño y desarrollo de investigaciones, prestando especial atención a la metodología más habitual en contextos comunitarios. Los contenidos de análisis estadísticos fundamentales son:

- A/ Evaluación de programas.** Análisis estadístico aplicado a la valoración de programas e iniciativas de intervención.
- B/ Análisis multi-nivel.** Análisis multi-variante. Regresión lineal múltiple. Análisis multivariado.
- C/ Análisis del comportamiento en contextos sociales naturales.**

Evaluation and Program Planning, Vol. 21, Núm 3, 1998. Special Issue on New Assessment Methods in Mathematics and Science: Comparing and Constrasting Styles and Outcomes.

Luke, D.A. (2005). Getting the Big Picture in Community Science: Methods that Capture Context. *American Journal of Community Psychology, 35* (3/4), 185-200.

Fetterman, D.M. & Wandersman, A. (2005). *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*. New York: The Guilford Press.

MATERIA 4. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

Los contenidos de esta materia están orientados a desarrollar competencias de intervención en contextos comunitarios, y tratan los siguientes temas fundamentales:

- A/ Metodología de la intervención.** El marco lógico en la ISC. El modelo Getting to Outcomes. Investigación-acción.

Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues, 2* (4), 34-46.

Chinman, M., Hunter, S.B, Ebener, P., Paddock, S.M., Stillman, L., Imm, P. & Wandersman, A. (2008). The Getting to Outcomes demonstration and evaluation: An illustration of the prevention support system. *American Journal of Community Psychology, 41* (3-4), 206-224.

- B/ El ciclo de la intervención.** El enfoque lewiniano de Planificación, Acción y Evaluación. La gestión de programas. Organizaciones sociales e intervención comunitaria. Evaluación de organizaciones comunitarias. Metodología cualitativa en ISC. Investigación-acción participativa. Diseños emergentes de evaluación e intervención.

Balcázar, F.E. (2003). La investigación-acción participativa en psicología comunitaria. Principios y retos. *Apuntes de Psicología, 21* (3), 419-435.

Balcázar, F.E., Keys, C.B., Kaplan, D.L. & Suarez-Balcazar, Y. (1998). Participatory action research and people with disabilities: Principles and challenges. *Canadian Journal of Rehabilitation, 12* (2), 105-112.

Christiea, C.A., Montrossea, B.A. & Kleinb, B.M. (2005). *Emergent Design Evaluation: A Case Study. Evaluation and Program Planning, 28*, 271-277.

Herrera, I.M., León, J.M. y Medina, S. (2007). La implementación de programas de intervención. En A. Blanco y J. Rodríguez-Marín. *Intervención psicosocial*. Madrid: Pearson. Pp. 209-245.

C/ Modelos y estrategias de relación entre la ciencia y la práctica profesional. Meta-modelos de relación del conocimiento básico y aplicado. La transferencia de resultados. Estrategias para mejorar la implementación. Preparación comunitaria para la intervención. Los contenidos prácticos consisten en sesiones de laboratorio profesional: se analizan casos de intervención y se cuenta con la participación de profesionales externos para revisar buenas prácticas.

Wandersman, A., Duffy, J., Flaspohler, P., Noonan, R., Lubell, K., Stillman, L. et al. (2008). Bridging the Gap Between Prevention Research and Practice: The Interactive Systems Framework for Dissemination and Implementation. *American Journal of Community Psychology*, 41 (3-4), 171-181.

Chinman, M., Hannah, G., Wandersman, A., Ebener, P., Hunter, S.B., Imm, P., & Sheldon, J. (2005). Developing a Community Science Research Agenda for Building Community Capacity for Effective Preventive Interventions. *American Journal of Community Psychology*, 35 (3/4), 143-157.

Edwards, R.W., Jumper-Thurman, P., Plested, B.A., Oetting, E.R. & Swanson, L. (2000). Community readiness: Research to Practice. *Journal of Community Psychology*, 28 (3), 291-307.

Chilenski, S.E., Greenberg, M.T. & Feinberg, M.E. (2007). Community readiness as a multidimensional construct. *Journal of Community Psychology*, 35 (3), 351-369.

D/ Trabajando con el operador social. El rol del interventor en la acción comunitaria. Evaluación y apoyo al profesional de la intervención. Asistencia en la mejora de la práctica profesional.

Feinberg, M.E., Greenberg, M.T., Osgood, D.W., Anderson, A., & Babinski, L. (2002). The effects of training community leaders in prevention science: Communities That Care in Pennsylvania. *Evaluation and Program Planning*, 25, 245-259.

Módulo III. Estrategias de Intervención Social y Comunitaria.

MATERIA 5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA.

Esta materia presenta el núcleo básico de las estrategias de intervención comunitaria, articuladas en actuaciones preventivas y de promoción comunitaria. Introducción a las estrategias de prevención y promoción. Presenta los tipos de prevención. Revisa las estrategias para desarrollar competencias personales, grupales y comunitarias. Desarrolla los modelos y estrategias de prevención en salud pública. Presenta el entrenamiento en habilidades sociales como estrategia de prevención y promoción. En esta materia se presentan los aspectos fundamentales de estrategias de intervención, proporcionando un marco teórico para los módulos de contextos de aplicación que se desarrollan más adelante. Se trata, por tanto, del marco axiológico de las estrategias de intervención.

Wandersman, A. & Florin, P. (2003). Community Interventions and Effective Prevention. *American Psychologist*, 58 (6/7), 441-448.

Nation, M., Crusto, C., Wandersman, A., Kumpfer, K.L., Seybolt, D., Morrisey, E. & Davino, K. (2003). What Works in Prevention: Principles of Effective Prevention Programs. *American Psychologist*, 58 (6/7), 449-456.

Mitchell, R.E., Stevenson, J.F. & Florin, P. (1996). A Typology of Prevention Activities: Applications to Community Coalitions. *Journal of Primary Prevention*, 16 (4), 413-436.

MATERIA 6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING SOCIAL.

Revisa las estrategias y buenas prácticas de comunicación social en el contexto de la ISC. Desarrolla competencias para el diseño de campañas de información preventivas y de promoción de la salud pública. Aborda la incorporación de las TICS en las estrategias de intervención social. Se analizan las estrategias de comunicación de organizaciones sociales y comunitarias. En los contenidos prácticos se desarrollan las estrategias y técnicas de marketing social. Se presenta la utilización de los medios de comunicación, los videojuegos e Internet en los contextos de intervención comunitaria (*edutainment*).

Robinson, M. & Robertson, S. (2010). The application of social marketing to promoting men's health: A brief critique. *International Journal of Men's Health*, 9 (1), 50-61.

Uhrig, J., Bann, C., Williams, P. & Evans, W. D. (2010). Social networking websites as a platform for disseminating social marketing interventions: An exploratory pilot study. *Social Marketing Quarterly*, 16 (1), 2-20.

Wong, C. & McMurray, N. (2002). Framing communication: communicating the antismoking message to effectively to all smokers. *American Journal of Community Psychology*, 3 (4), 433-447.

Peña-López, I. & Balagué Puxan, F. (Eds.) *Acción comunitaria en la Red*. Barcelona: Graó.

MATERIA 7. ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN Y PRESERVACIÓN.

Revisa las estrategias y buenas prácticas de mediación comunitaria y mediación de conflictos. Presta especial atención entre las anteriores a las estrategias de mediación intercultural. Analiza las estrategias de preservación comunitaria.

Riera, C. (2005). Social policy and community development in multicultural contexts. *Community Development Journal*, 40 (4), 433-438.

Neves, T. (2009). Practice note: Community mediation as social intervention. *Conflict Resolution Quarterly*, 26 (4), 481-495.

Módulo IV. Trabajo Fin de Master.

MATERIA 8. TRABAJO FIN DE MÁSTER.

Promueve competencias de investigación entre los estudiantes. En esta actividad se reflejan los conocimientos y habilidades obtenidos por los estudiantes a lo largo del proceso formativo en el Master.

Publication Manual of the American Psychological Association (2009), Sixth Edition. American Psychological Association.

Módulo V. Optativas.

MATERIA 9. PRÁCTICAS.

Esta materia está orientada al desarrollo de competencias para el ejercicio profesional. Pretende facilitar la transferencia de los conocimientos adquiridos a contextos naturales de intervención. Se sigue el modelo Europsy de competencias profesionales.

Maya Jariego, I. (2009). Guía Europsy para la Evaluación de la Práctica Supervisada en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. En Facultad de Psicología (Ed.). V Curso-Encuentro sobre Docencia. Sevilla: Fénix Editora, pp. 66-108.

Módulo VI. Contextos de intervención.

MATERIA 10. INTERVENCIÓN EN FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.

Contextos familiares de riesgo. Factores de riesgo y protección. Perfil de las familias en riesgo. Programas de formación y apoyo familiar. Intervención para la preservación familiar. Evaluación de intervenciones. Examina las buenas prácticas de intervención con menores, prestando especial atención a las actuaciones en caso de riesgo. Modelos, elementos y mecanismos de riesgo y protección. Evaluación de contextos familiares de riesgo. Detección de necesidades de intervención. Diseño y elaboración de programas de formación y apoyo para la preservación familiar. Evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad de este tipo de intervenciones.

Prilleltensky, I. & Nelson, G. (2000). Promoting child and family wellness: priorities for psychological and social interventions. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 10 (2), 85-105.

Hidalgo, V., Menéndez, S., Sánchez, J., Lorence, B., Jiménez, L. (2010). Intervention with families at risk: contributions from a psycho-educational perspective. *Psychology in Spain*, 14 (1) 48-56.

Holgado, D., Maya-Jariego, I. & Palacio, J. E. (2012). “Espacios para Crecer”: un caso de intervención comunitaria en trabajo infantil desde el contexto educativo. Maya-Jariego, I. & Palacio, J. E. (Eds). *Edúcame Primero Colombia. Un espacio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Universidad del Norte*. Sevilla: Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla.

MATERIA 11. INTERVENCIÓN FAMILIAR EN PROTECCIÓN DE MENORES.

Presenta las estrategias y experiencias de intervención con menores en riesgo y desamparo. Trata las medidas de protección de menores. Analiza programas de adopción y acogimiento familiar. Sistemas de protección a la infancia.

Asen, K. (1997). *Intervención familiar: guía práctica para los profesionales de la salud*. Barcelona: Paidós.

Blaylock, B. (2000). Patients and families as teachers: Inspiring an empathic connection. *Families, Systems, & Health*. 18 (2), 161-175.

Doherty, W. (2000). Family science and family citizenship: Toward a model of community partnership with families. *Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies*, 49 (3), 319-325.

Palacios, J. & Jiménez-Morago, J. M. (2009). Kinship Foster Care: Protection or Risk? *Adoption & Fostering*, 33 (3), 1-12.

Chapa, E., D., Ramos, I. & Maya-Jariego, I. (2012). “Baúl de Juegos”: Una iniciativa lúdica para reducir la incidencia y los efectos del trabajo infantil en menores de Barranquilla. Maya-Jariego, I. & Palacio, J. E. (Eds). *Edúcame Primero Colombia. Un espacio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Universidad del Norte*. Sevilla: Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla.

MATERIA 12. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Presenta planes y programas de salud pública. Analiza las estrategias para promover la calidad de vida. Revisa los programas para desarrollar competencias individuales, grupales y comunitarias. Examina los programas de promoción de la salud para la creación de entornos saludables, potenciar estilos de vida saludables y reorientar los servicios. Buenas prácticas en políticas de género, prevención y salud. Programas y experiencias de prevención comunitaria de SIDA.

American Journal of Community Psychology, Vol. 26, Núm. 1, 1998. Special Issue on HIV/AIDS Prevention Through Community Psychology.

McLeroy, K.R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education Quarterly, 15*, 351-377.

Merzel, C. & D'Afflitti, J. (2003). Reconsidering community-based health promotion: promise, performance, and potential. *American Journal of Public Health, 93* (8), 557-574.

León, J. M., Medina, S., Barriga, S., Herrera, I. M. & Ballesteros, A. M. (2004). *Psicología de la salud y la calidad de vida*. Barcelona: UOC.

MATERIA 13. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y NUEVAS ADICCIONES.

Presta especial atención a la prevención de drogodependencias, un ámbito en el que se ha innovado en las estrategias de ISC. Buenas prácticas en la prevención de nuevas adicciones. Innovaciones estratégicas en la prevención social y comunitaria. Las actividades deportivas en los programas de prevención y promoción.

Arthur, M.W. & Blitz, C. (2000). Bridging the gap between science and practice in drug abuse prevention through needs assessment and strategic community planning. *American Journal of Community Psychology, 28* (3), 241-255.

Hogue, A., Liddle, H., Becker, D. & Johnson-Leckrone, J. (2002). Family based prevention counselling for high-risk youth adolescent: Immediate outcomes. *American Journal of Community Psychology, 30* (1), 1-22.

Sorensen, J.L. & Guldish, C.H. (1990). Community psychology, drug use, and AIDS. *Journal of Community Psychology, 18* (4), 347-353.

MATERIA 14. EL APOYO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

Presenta casos y experiencias de grupos de apoyo y auto-ayuda. Revisa el rol protector del apoyo social sobre el estrés psicosocial, así como la literatura sobre apoyo y bienestar. Presenta los programas de apoyo psicosocial al paciente y apoyo al cuidador; programas de respiro y reducción de la sobrecarga del cuidador. Introduce la metodología de análisis de redes sociales. Muestra la utilización del análisis de redes personales en la ISC. Revisa las experiencias de trabajo en red en servicios sociales, educativos y de salud.

American Journal of Community Psychology, Vol. 42, Núm. 1-2. Special Issue on Mental Health Self-Help.

McCarty, C. (2002). *Structure in Personal Networks. Journal of Social Structure, 3*, #1.

Sandler, I.N. & Barrera, M. (1984). Toward a multimethod approach to assessing the effects of social support. *American Journal of Community Psychology, 12* (1), 37-52.

Feinberg, M.E., Riggs, N.R. & Greenberg, M.T. (2005). Social Networks and Community Prevention Coalitions. *Journal of Primary Prevention, 26* (4), 279-298.

Nowell, B. (2009). Profiling Capacity for Coordination and System Change: The Relative Contribution of Stakeholder Relationship in Interorganizational Collaboratives. *American Journal of Community Psychology, 44*, 196-212.

Gracia, E. (1997). *El apoyo social en la intervención comunitaria*. Madrid: Paidós.

MATERIA 15. DIVERSIDAD CULTURAL. RELACIONES INTERGRUPALES, INMIGRANTES, REFUGIADOS Y MINORÍAS.

Presenta casos y experiencias de intervención en contextos de diversidad cultural. Revisa las estrategias de intervención y las buenas prácticas con inmigrantes, refugiados y minorías. Se centra en los programas e iniciativas orientados por el concepto de aculturación. Analiza la intervención para prevenir el prejuicio y el racismo, promover relaciones intergrupales positivas, reducir la discriminación y promover la atención a la diversidad.

International Journal of Intercultural Relations, Vol. 34, Núm. 2, 2010. Special Issue on Acculturation Theory, Research and Application: Working with and for Communities.

Matsumoto, D. (2010). Handbook of intercultural communication. Washington, DC: APA.

Trickett, E. (2009). Community psychology: Individuals and interventions in community context. Annual Review of Psychology, 60, 395-419.

MATERIA 16. DIVERSIDAD DE GÉNERO, IDENTIDAD SOCIAL Y DIVERSIDAD FAMILIAR.

Presenta casos y experiencias de intervención en contextos de diversidad cultural. Revisa las estrategias de intervención y las buenas prácticas con perspectiva de género: mujeres y trabajo, techos de cristal; género, usos del tiempo y participación social. Analiza la intervención para prevenir la discriminación y promover la igualdad de género. Examina las actuaciones sobre identidad de género, corresponsabilidad y conciliación familia-trabajo.

American Journal of Community Psychology. Vol. 28, Núm 5, 2000. Special Issue on Weaving Feminism and Community Psychology.

American Journal of Community Psychology, Vol. 28, Núm. 6, 2000. Special Issue on Methodological Issues and Challenges for a Feminist Community Psychology.

Trickett, E. (1996). A future for community psychology: The contexts of diversity and the diversity of contexts. *American Journal of Community Psychology*, 24, 209-234.

MATERIA 17. INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA, MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.

Presenta casos y experiencias de intervención en la prevención de la violencia doméstica. Examina las buenas prácticas de intervención de las víctimas y los victimarios del maltrato. Revisa las experiencias de terapia familiar y de pareja en contextos comunitarios de intervención.

Banyard, V.L. & LaPlant, L.E. (2002). Exploring links between childhood maltreatment and empowerment. *Journal of Community Psychology*, 30 (6), 687-707.

Beeble, M.L., Bybee, D. & Sullivan, M. (2010). The impact of resource constraints on the psychological well-being of survivors of intimate partner violence over time. *Journal of Community Psychology*, 38 (8), 943-959.

García-Martínez, J. (2012). *Técnicas narrativas en psicoterapia*. Madrid: Síntesis.

Jaén, P. & Garrido, M. (2009). Psicoterapia familiar en casos de abuso sexual. La utilización de las emociones como recurso para el restablecimiento de límites en los trastornos de conducta antisocial. *Apuntes de Psicología*, 27 (2/3), 321-338.

MATERIA 18. INTERVENCIÓN EN LOS CONTEXTOS FORENSE Y JUDICIAL.

Presenta casos y experiencias de intervención en los contextos forense y judicial. Revisa los programas de ISC aplicados en prisiones. Revisa las estrategias de rehabilitación y reinserción. Presta especial atención a las actuaciones en caso de crisis.

Campbell, R. (1998). The Community Response to Rape: Victims' Experiences with the Legal, Medical, and Mental Health Systems. *American Journal of Community Psychology*, 26 (3), 355-379.

MATERIA 19. DESARROLLO COMUNITARIO, PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN COMUNITARIA.

Presenta casos y experiencias de desarrollo comunitario. Revisa las estrategias de promoción y potenciación comunitaria. Sistematiza la práctica de la ISC en programas de cooperación al desarrollo. Participación social, voluntariado y cooperación internacional al desarrollo. Presenta casos y experiencias de participación comunitaria. Revisa las estrategias de promoción del voluntariado y cooperación al desarrollo. Examina buenas prácticas de asociacionismo y potenciación comunitaria. Describe el papel de los movimientos sociales en la ISC. Analiza las iniciativas de promoción de la participación ciudadana.

American Journal of Community Psychology, Vol. 23, Núm. 5, 1995. Special Issue on Empowerment Theory, Research and Application.

McMillan, B. & Chavis, D. W. (1986). Sense of community: a definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14, 6-23.

Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: a social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9, 1-25.

Wolff, T. (2001). A Practitioner's Guide to Successful Coalitions. *American Journal of Community Psychology*, 29 (2), 173-191.

Maya-Jariego, I. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de Psicología*, 22 (2), 187-211.

Maya-Jariego, I., Holgado, D., Santolaya, F. J., Gavilán, A. & Ramos, I. (2010). *Comunidades preparadas para la salud. Preparación comunitaria y práctica profesional de los trabajadores sociales de Atención Primaria en Andalucía*. Madrid: Bubok.

10 recursos para iniciarse en psicología de la intervención social y comunitaria.

Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46, 5-38.

Chinman, M., Hannah, G., Wandersman, A., Ebener, P., Hunter, S.B., Imm, P., & Sheldon, J. (2005). Developing a Community Science Research Agenda for Building Community Capacity for Effective Preventive Interventions. *American Journal of Community Psychology*, 35 (3/4), 143-157.

Dalton, J.H., Elias, M. J. & Wandersman, A. (2001). *Community psychology: Linking individuals and communities*. Stamford, CT: Wadsworth.

Fetterman, D.M. & Wandersman, A. (2005). *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*. New York: The Guilford Press.

Lewin, K. (1946). *Action Research and Minority Problems*. *Journal of Social Issues*, 2 (4). 34-46.

McMillan, B. y Chavis, D. W. (1986). Sense of community: a definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14, 6-23.

Milgram, S. (1967). The Small World Problem. *Psychology Today*, 1 (1), 60-67

Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: a social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9, 1-25.

Rappaport, J. & Seidman, E. (Eds.) (2000). *Handbook of Community Psychology*. New York: Kluwer.

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23 (5), 581-599.

2 PRINCIPALES REVISTAS DEL ÁREA

1/ AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY.

<http://www.springerlink.com/content/104830/>

Se trata de una revista que se centra en publicaciones sobre investigación e intervención en psicología comunitaria. Incluye artículo sobre diversos ámbitos como salud mental comunitaria, salud física, consumo de drogas, factores de riesgo y factores protectores en salud, bienestar y calidad de vida, políticas, procesos y políticas educativos, legales, y laborales. También incluye estudios sobre justicia social, derechos humanos, problemas y cambio social, evaluación de programas, sistemas y políticas sociales.

Además, en los últimos volúmenes ha incluido especiales sobre la transferencia de resultados entre ciencia y práctica y la reflexión en torno a la psicología comunitaria como ciencia social.

2/ JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY.

<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6629>

Como apunta en sus descriptores, incluye artículos sobre la “conducta humana en contextos comunitarios”. Los ámbitos cubiertos son la descripción y la evaluación de proyectos, programas y servicios de intervención comunitaria y el diseño del trabajo en la comunidad, la interacción de los grupos en contextos sociales.

En esta revista se ha desarrollado desde el punto de vista teórico y práctico el concepto de sentido de comunidad, desde su formulación inicial, hasta la articulación de McMillan & Chavis (1986) y las propuestas recientes de interacción entre el contexto organizativo y el contexto comunitario en la definición del concepto.

3/ JOURNAL OF COMMUNITY AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY.

<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1298>

Revista europea más abierta y amplia en cuanto a sus propuestas teóricas y prácticas. Incluye artículos relacionados con la conducta social en relación a los problemas y fortalezas comunitarias.

4/ PREVENTION SCIENCE.

<http://www.springerlink.com/content/104965/>

Se trata de una revista publicada por la Sociedad de Investigación en Prevención (Society of Prevention Research). Las publicaciones que incluye se centran en la difusión de nuevos desarrollos teóricos, de investigación y de intervención en prevención. Los problemas sociales tratados son el consumo de drogas y el VIH, fundamentalmente, además de la violencia, accidentes, embarazos adolescentes, suicidio, delincuencia, obesidad, y enfermedades crónicas. La revista también incluye investigaciones y avances en metodología de la prevención.

5/ IMPLEMENTATION SCIENCE.

<http://www.implementationscience.com/>

Se trata de una revista interdisciplinar, centrada en la transferencia de la investigación en salud a la práctica de la atención sociosanitaria. Los artículos incluidos proponen estrategias para mejorar la efectividad de la implementación de los programas de salud.

6/ EVALUATION AND PROGRAM PLANNING.

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/593/description#description

Revista de carácter aplicado en la que los principales contenidos se centran en las técnicas y métodos de evaluación y planificación de programas sociales y de salud. Además, se proponen estrategias de desarrollo organizativo, entrenamiento y asistencia técnica a los profesionales y mejora de la efectividad de los programas, servicios y políticas sociales. El objetivo final de la publicación es, por tanto, la asistencia a los evaluadores y planificadores para mejorar su práctica profesional y su conocimiento sobre los contextos sociales y a desarrollar sus habilidades y capacidades de intervención.

7/ JOURNAL OF COMMUNITY PRACTICE.

<http://www.tandfonline.com/toc/wcom20/current>

Revista interdisciplinar que parte de los principios y la práctica del trabajo social. Se centra en la organización y planificación comunitaria, el desarrollo organizativo de los servicios, el desarrollo comunitario y el cambio social. También tiene un carácter fundamentalmente aplicado, aunque incluye contenidos sobre la conceptualización teórica de la intervención comunitaria, además de sus aplicaciones en la práctica comunitaria.

8/ INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2038>

Revista española del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que se centra en las propuestas de intervención en diferentes ámbitos y problemas comunitarios, como la violencia de género, el consumo de drogas, intervención familiar, etcétera.

9/ THE COMMUNITY PSYCHOLOGIST.

<http://www.scra27.org/>

Se trata de la revista de publicación de la Sociedad para la Investigación y Acción Comunitaria de la APA (SCRA). Está pensada como un espacio de intercambio de ideas e información sobre psicología comunitaria. Incluye informes breves y reflexiones sobre la práctica y la acción comunitaria, además de descripciones de perfiles de profesionales, investigadores y grupos de investigación.

MANUALES EN ESPAÑOL DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.

Blanco, A & Rodríguez Marín, J. (2007). *Intervención Psicosocial*. Madrid: Prentice Hall.

Martín, A., Chacón, F. y Martínez, M. (1988): *Psicología comunitaria*. Madrid, Visor.

Maya Jariego, I., García, M. & Santolaya, F. J. (2007). *Estrategias de intervención psicosocial. Casos prácticos*. Madrid: Pirámide.

Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L. & Montenegro, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria*. Barcelona: Editorial UOC.

Montero, M. & Wiesenfeld, E. (1994). *Psicología Social Comunitaria: Teoría Método y Experiencia*. México, D.F.: Universidad de Guadalajara.

Sanchez Vidal, A. (1996). *Psicología Comunitaria: Bases Conceptuales y Métodos de Intervención*. Barcelona: EUB, S.L.

REFERENCIA

Holgado, D., Ramos, I., Santolaya, F. J., Herrera, I. & Maya-Jariego, I. (2010). *Guía bibliográfica en psicología de la intervención social y comunitaria*. Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

Más información en:

<http://facpsimaster.es/comunitaria>

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Isidro Maya Jariego¹, Isabel Herrera, Daniel Holgado & Francisco J. Santolaya
Departamento de Psicología Social

GUÍA DE AUTO-EVALUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA²

Resumen

La metodología de enseñanza-aprendizaje del Máster en Psicología de la Intervención social y Comunitaria desarrolla estrategias de investigación-acción. Los participantes en el máster realizan encargos comunitarios, investigaciones aplicadas, prácticas externas, análisis de buenas prácticas y estudios de caso de intervención. En este documento se presenta la “Guía para la identificación de buenas prácticas” que se proporciona a los profesionales invitados en el Máster, como modelo para resumir su experiencia de intervención. La guía pone el acento en la descripción del contexto y las estrategias centrales de intervención, y en la presentación de lecciones aprendidas. Se proporcionan ejemplos prácticos para facilitar la tarea de los profesionales invitados.

Palabras Clave

Buenas prácticas, intervención social y comunitaria, profesionales, investigación-acción.

BEST PRACTICES OF SOCIAL AND COMMUNITY INTERVENTION: A SELF-EVALUATION GUIDE FOR PROFESSIONALS

Abstract

The Master in Psychology of Social and Community Intervention (Universidad de Sevilla) follows an action-research approach. The participants deploy –as part of their training– community research, detection and analysis of best practices, practicum at community organizations, and case studies of intervention experiences. This document presents a guide for invited professionals to present best practices of social and community intervention through their participation as invited speakers in the Master. The guide for best practices includes a description of the community context, a presentation of the strategies of intervention, and a summary of lessons learned. It also includes examples to facilitate the presentation by professionals.

Key Words

Best Practices, Social and Community Intervention, Practitioners, Action-Research.

¹ Correspondencia con los autores: isidromj@us.es

² Este trabajo se ha realizado como parte del proyecto “Estrategias de sistematización de la práctica en la evaluación del Trabajo Fin de Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria” (PIMD-181). Proyectos de Innovación y Mejora Docente (Convocatoria 2011, código 181). Vicerrectorado de Docencia, Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

La metodología de enseñanza-aprendizaje del Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria se inspira en las estrategias de investigación-acción (Lewin, 1946). Los participantes desarrollan encargos comunitarios, análisis de buenas prácticas, investigaciones aplicadas, prácticas externas en organizaciones sociales y estudios de caso de intervención que contribuyen a la sistematización de la práctica profesional (Figura 1).

Este esquema formativo desarrolla el “modelo de aplicación centrado en la práctica”, que promueve la transferencia mutua entre la ciencia comunitaria y la práctica profesional (Maya Jariego, 2010; Wandersman, 2003). Por ejemplo, tanto el *practicum* como los Trabajos Fin de Máster (TFM) desarrollan encargos comunitarios, respondiendo a las necesidades planteadas por organizaciones sociales. De ese modo, se produce un acercamiento del contexto universitario al entorno más inmediato.

Figura 1. Metodología de investigación-acción del Máster.

En este documento nos centramos en la estrategia inductiva de detección y análisis de buenas prácticas, que aparece sombreada en la Figura 1. Se trata de un sencillo procedimiento –de elaboración propia– para extraer estrategias efectivas e innovadoras, que puedan servir de modelo de funcionamiento (Bogan & English, 1994).

En pasos sucesivos, se presentan experiencias de trabajo profesional, se detectan las estrategias más efectivas y se sistematizan las prácticas de intervención. Concretamente se realizan cuatro tipos de actividades diferentes:

- 01 /** El punto de partida es la participación de agentes de intervención. Los **profesionales invitados** presentan su experiencia de intervención en sesiones prácticas del máster, poniendo el acento en las lecciones aprendidas a lo largo de su ejercicio profesional.
- 02 /** A continuación, se identifican **buenas prácticas de intervención**, a partir de las presentaciones realizadas por profesionales. Se seleccionan los programas o las iniciativas comunitarias que se han caracterizado por ser especialmente innovadoras y efectivas.
- 03 /** Los estudiantes elaboran **estudios de caso** de las experiencias identificadas como buenas prácticas, siguiendo para ello el modelo Getting to Outcomes (GTO) de análisis de intervenciones (Maya Jariego, García & Santolaya, 2007).
- 04 /** Finalmente, utilizando una aplicación informática en la web del máster (<http://facpsimaster.es/comunitaria>), se integra el conjunto de experiencias analizadas, desarrollando una estrategia de **sistematización de la práctica**.

La “Guía de identificación de buenas prácticas” que presentamos a continuación se centra en los dos primeros pasos, que corresponden a la participación de profesionales. Por su parte, los estudios de caso y la sistematización de la práctica son realizadas, respectivamente, por los estudiantes y la comisión académica del máster (Tabla 1), y no se detallan en este documento (puede verse una presentación completa del modelo en Maya Jariego, 2011).

Tabla 1. Esquema de trabajo para el análisis inductivo de buenas prácticas.

Profesionales invitados	Estudiantes	Coordinación del máster
Detección de buenas prácticas	Estudios de caso	Sistematización de la práctica

La guía se estructura en tres apartados sucesivos de (a) análisis del contexto, (b) descripción de las experiencias de intervención, identificando aquellas más innovadoras y efectivas, y (c) síntesis de las lecciones aprendidas en el ejercicio profesional. En cada apartado se proporciona una descripción de los contenidos, se enumeran preguntas que pretenden facilitar la presentación de los profesionales invitados y se cierra con un ejemplo para ilustrar el tipo de contenidos que corresponde a cada sección. La Guía se completa con dos ejemplos de buenas prácticas de intervención en contextos de voluntariado, en sendas tablas resumen.

La propuesta metodológica combina la valoración de la efectividad con el ajuste comunitario de las intervenciones. Los estudiantes del máster, en colaboración con el resto de agentes implicados, participan en una dinámica de evaluación basada en la evidencia, comparan actuaciones en diferentes contextos y con diferentes poblaciones, y desarrollan ejercicios de mejora continua de la calidad.

Finalmente, la actividad no sólo tiene un impacto formativo sino que genera un producto sobre la calidad relativa de las intervenciones analizadas. La colección de buenas prácticas en diferentes contextos de intervención permite poner en marcha estrategias de sistematización. Ese trabajo de reflexión teórica a partir de la práctica profesional retoma la propuesta original de investigación-acción de Kurt Lewin (1946), entendida como “la investigación comparada de las condiciones y efectos de diversas formas de acción social” (p.35). Con ese objetivo se desempeña el Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria.

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y CASOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

El *Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria* cuenta en cada edición con **profesionales invitados y líderes comunitarios** que presentan su experiencia con un problema social, un segmento de población, un programa o un contexto de aplicación determinados.

El objetivo de estas sesiones es acercar a los estudiantes del Máster a las peculiaridades de la acción comunitaria en un contexto de intervención específico. Las sesiones se organizan de acuerdo con un guión que pretende facilitar la **identificación de buenas prácticas** y la **sistematización del conocimiento** basado en la experiencia.

La guía propone un esquema de contenidos a desarrollar, que puede adaptarse con flexibilidad a las peculiaridades de cada caso de estudio. Las preguntas y los ejemplos que se sugieren en cada apartado pretenden facilitar la identificación y la descripción de buenas prácticas por parte de los profesionales participantes en el Máster. No todas las preguntas son aplicables a cada experiencia: elija aquellas que se adaptan mejor a las buenas prácticas que pretende describir.

1 CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

Presentación de la organización social o la iniciativa comunitaria

Describe brevemente el contexto organizativo de la intervención, el marco social y político y la historia de acción social del caso de intervención. Proporciona el marco de referencia de los programas y las actividades profesionales. Es importante hacer referencia a los planes generales y los documentos normativos que definen las prioridades y estrategias a desarrollar. Se recomienda mencionar con qué otras organizaciones colaboran en el desempeño de sus actividades.

¿ **Qué organizaciones participaron en el desarrollo de la intervención? ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta experiencia? ¿Cuál es el contexto político en el que se produjo la innovación? ¿Qué acontecimientos determinaron la puesta en práctica de la iniciativa? ¿Qué otros programas o actividades desarrolla la organización? ¿Qué historia previa (institucional, profesional o personal) dio lugar al programa?**

El programa de asistencia a familiares de enfermos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se desarrolla en el Hospital de la Buena Práctica. La iniciativa surge como una colaboración del sistema sanitario con asociaciones del área hospitalaria. Primero, la unidad de Trabajo Social pone de manifiesto la falta de adecuación de las salas de espera a las largas estancias de padres con niños hospitalizados. A continuación, la participación de grupos de auto-ayuda de padres con niños hospitalizados con enfermedades graves, permitió la creación de una red de pisos cercanos al hospital. En la fase inicial del programa fue determinante la participación voluntaria de padres afectados, que colaboraron de forma desinteresada ofreciendo alojamiento a los familiares de niños ingresados en la UCI. Posteriormente se ha ampliado la oferta y se ha definido un protocolo de acceso y uso de dichos recursos.

La Unidad de Trabajo Social centra su actividad en la evaluación psicosocial del paciente y el diagnóstico de los criterios de riesgo social. Es habitual el trabajo con familias durante el proceso de hospitalización, promoviendo la movilización de recursos de apoyo social y la descarga de los cuidadores principales. También se desarrollan actividades socio-educativas, orientadas al cambio de actitudes o al desarrollo de habilidades sociales. Los pisos para familiares se han convertido en una actuación de referencia en los casos de hospitalización infantil.

Descripción del contexto social y estrategias de ajuste comunitario

Describe el contexto de intervención. Resume el ámbito geográfico, las características de la población y los problemas sociales más relevantes. Especifica los resultados e indicadores de la evaluación de necesidades. Es de especial interés examinar el debate público sobre el objeto de intervención, valorando el grado de conciencia social sobre el problema. Se puede mencionar el nivel de preparación comunitaria para la intervención.

¿ **Dónde tiene lugar la intervención? ¿Cuál es la población de referencia? ¿Cuáles son sus características sociales y demográficas? ¿Qué problemas padece la población? ¿Existe conciencia social sobre el problema? ¿Cuál es el grado de sensibilidad sobre el tema? ¿Se ha realizado un diagnóstico de necesidades sociales? ¿Qué necesidades se han establecido? ¿Hay organizaciones y programas que atiendan dichas necesidades? ¿Cuáles son las prioridades de intervención? ¿Existen grupos organizados para demandar actuaciones específicas? ¿Cuál es el grado de organización comunitaria? ¿Hay niveles adecuados de participación social?**

El Hospital de la Buena Práctica es un centro sanitario público, con 50 años de historia. Cuenta con una plantilla de más de 5.000 profesionales y constituye el mayor complejo hospitalario de la región. Supera el millón y medio de personas como población de referencia, destacando por su dotación tecnológica y la investigación biomédica avanzada.

La hospitalización constituye una experiencia estresante para los niños y sus familiares. Se trata de un contexto extraño, que rompe la rutina habitual y repercute en la pérdida de autonomía y control sobre la situación. La incertidumbre, los procedimientos médicos invasivos y la separación del entorno familiar requieren de un importante esfuerzo de adaptación. Los ingresos prolongados afectan especialmente a la capacidad de resistencia y afrontamiento de los padres. Se ha comprobado, además, que el estrés de los progenitores repercute en el proceso de recuperación de los hijos.

La Unidad de Trabajo Social documentó las dificultades especiales de los familiares con ingresos prolongados en la UCI. Al estrés habitual de la situación, se añade la incomodidad de las salas de espera y –especialmente para aquellos que se desplazan de otras localidades hasta el hospital- la necesidad de descanso y los problemas para reorganizar la vida diaria.

El hospital cuenta con una amplia red de asociaciones que colaboran con el sistema sanitario. Existen varios programas de voluntariado organizado, así como recursos de la iniciativa social que se utilizan en la prestación sanitaria. La red es especialmente activa en los casos de cáncer y cardiopatías infantiles.

2 EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN

Descripción de programas y actividades

Se centra en el diseño técnico de la intervención, proporcionando un relato de los programas y actividades que desarrollan. Se hace un repaso del ciclo de la intervención. Revisa las metas y objetivos, las estrategias de intervención habituales y la evaluación de los programas, así como los resultados obtenidos. Es una oportunidad para indicar los modelos de referencia y teorizar sobre la actividad realizada. Se recomienda relatar qué modificaciones basadas en la evidencia se han introducido a lo largo de la historia del programa.

- ¿ Cuáles son las metas y los objetivos de la intervención? ¿Cuál es la población diana? ¿Existen modelos teóricos y evidencias previas que justifiquen la estrategia de intervención? ¿Se ha adaptado de algún modo el programa a las peculiaridades del contexto y de la población? ¿Qué recursos organizativos se han utilizado? ¿En qué consiste el plan de acción? ¿Cómo se ha evaluado el programa? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Cómo se podría mejorar la intervención? ¿Es previsible la continuidad de la intervención en el futuro?

El programa de atención a familiares de menores ingresados en la UCI combina los recursos de la iniciativa social con estrategias de voluntariado y auto-ayuda. La Unidad de Trabajo Social realiza la valoración de los casos, proponiendo el alojamiento alternativo en situaciones de necesidad. Junto a otros aspectos psicosociales, se valora especialmente la duración del ingreso, el pronóstico del caso y la distancia respecto a lugar de residencia habitual. El alojamiento temporal es proporcionado por fundaciones y asociaciones que colaboran con el hospital. Complementariamente, dichas organizaciones llevan a cabo acciones de voluntariado y promueven la participación de los padres afectados en grupos de auto-ayuda. Otro elemento relevante es la implicación de padres que ya han pasado por una experiencia de hospitalización infantil. El programa parece mejorar significativamente el bienestar psicológico de los participantes, contribuyendo al desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas.

Buenas prácticas de intervención

En este apartado se recogen ejemplos de intervenciones que fueron especialmente innovadoras y efectivas. Se trata de identificar qué actividades profesionales generaron un aprendizaje y son trasladables a otros contextos. Se espera que los participantes relaten cuáles fueron las actividades más significativas en su trayectoria profesional.

- ¿ Qué experiencias profesionales han resultado más satisfactorias? ¿Qué programas de intervención fueron especialmente efectivos y obtuvieron excelentes resultados? ¿Qué intervenciones se han caracterizado por ser creativas o han modificado la manera de actuar ante un problema o con una población determinados? ¿De qué programas está más satisfecho o han sido más enriquecedores desde el punto de vista profesional?

El programa de atención a familiares ha sido muy satisfactorio para los profesionales sanitarios. La implicación de la iniciativa social mejora la adecuación comunitaria del servicio y atiende de manera efectiva a familias en situación de especial necesidad. La experiencia ha sido un ejemplo de aprovechamiento de los recursos comunitarios existentes: los padres con experiencias de hospitalización aportan recursos de apoyo afectivo, material y tangible a las familias de la UCI. La participación voluntaria y la colaboración del hospital con su entorno suponen un nuevo modelo de actuación en cuidados intensivos. El programa reduce de un modo consistente los indicadores de estrés.

3 LECCIONES APRENDIDAS Y ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO

Lecciones aprendidas

Esta última sección está orientada a resumir algunas de las lecciones aprendidas a lo largo de la experiencia profesional: qué se ha aprendido de la práctica profesional en general y del ámbito de intervención de la buena práctica (Sección II) en particular. Se enumeran recomendaciones para alguien que se inicie en este ámbito de intervención. Se identifican los elementos clave a tener en cuenta con el tipo de población atendida o con el problema social de referencia.

Qué aprendizajes destacaría de su experiencia profesional? ¿Qué recomienda a alguien que se inicie en este ámbito de intervención? ¿Qué estrategias son más habituales? ¿Qué factores son más relevantes para trabajar con la población atendida? ¿Qué competencias se requieren para intervenir en este ámbito? ¿Qué es necesario conocer para actuar sobre el problema social de referencia?

La participación comunitaria resulta fundamental para que los usuarios tomen conciencia de sus necesidades y se impliquen en el funcionamiento de los servicios sanitarios y en los programas de salud implementados. Permite movilizar recursos y activar estrategias de salud desde el propio contexto comunitario. En la Unidad de Trabajo Social resulta esencial la colaboración con otros profesionales sanitarios y la puesta en marcha de estrategias de ajuste comunitario.

Debate

La intervención termina con un debate con los participantes. Se resumen los aspectos más interesantes de dicho debate. Características distintivas de la buena prácticas. Puntos fuertes y débiles de la intervención.

Guía de presentación de buenas prácticas y casos de intervención social y comunitaria: La Plataforma Andaluza del Voluntariado¹

I/ CONTEXTO DE INTERVENCIÓN			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Presentación de la organización social o la iniciativa comunitaria	Describe las historia y los antecedentes de la intervención	¿Qué acontecimientos determinaron la puesta en práctica de la iniciativa?	La celebración de un encuentro entre entidades de voluntariado, que dio origen a la necesidad de coordinación asociativa y de interlocución ante actores comunitarios
Descripción del contexto social y estrategias de ajuste comunitario	Describe el contexto de la intervención	¿Cuáles son los problemas y las necesidades de la población?	Desconexión entre entidades. Dispersión del tejido asociativo en Andalucía y ausencia de liderazgo comunitario en la promoción de iniciativas de voluntariado en Andalucía
II/ EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Descripción de programas y actividades	Describe las estrategias llevadas a cabo	¿Cuáles fueron los objetivos, las actividades y los indicadores de evaluación?	Fomentar el acceso a la información y recursos públicos en materia de participación ciudadana y voluntariado. Se celebran sesiones formativas, foros de participación, trabajo en red entre entidades
Buenas prácticas de intervención	Resumen de una experiencia innovadora, efectiva y replicable	¿Qué innovación fue especialmente efectiva?	La propuesta de creación de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones. Dispositivos comunitarios que, a modo de “clearinghouses” son referencia para la práctica del voluntariado.
III/ LECCIONES APRENDIDAS Y ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Lecciones aprendidas	Resumen de la experiencia profesional	¿Qué recomienda a alguien que se inicie en este ámbito de intervención?	El voluntariado es una de las formas más genuinas de participación, asume un compromiso individual expresado colectivamente a través de entidades ciudadanas
Debate	Comentarios sobre la presentación	¿Qué opináis sobre las prácticas de intervención presentadas?	La articulación del tejido asociativo es vital. El actual contexto de crisis pondrá a prueba la capacidad de ajuste comunitario de las redes de voluntariado a la defensa y empoderamiento de la ciudadanía, especialmente de aquellos grupos y contextos con mayor vulnerabilidad.

¹ Este ejemplo está basado en la presentación de Manuel García Carretero, Presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, en el Máster en Psicología de la Intervención Social Comunitaria (Curso 2010-2011).

Guía de presentación de buenas prácticas y casos de intervención social y comunitaria: El programa de voluntariado con menores infractores²

I/ CONTEXTO DE INTERVENCIÓN			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Presentación de la organización social o la iniciativa comunitaria	Describe las historia y los antecedentes de la intervención	¿Qué acontecimientos determinaron la puesta en práctica de la iniciativa?	Atención integral a menores infractores, incorporando actividades orientadas hacia la educación en valores a través de la participación en actividades de voluntariado.
Descripción del contexto social y estrategias de ajuste comunitario	Describe el contexto de la intervención	¿Cuáles son los problemas y las necesidades de la población?	La medidas de rehabilitación en centros de menores rara vez contemplan actividades en contacto con la comunidad. La red social de estos menores se reduce al centro. Escasez de referencias positiva. Escasez de competencias para la vida participativa. Actitudes estereotipos negativos de la población.
II/ EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Descripción de programas y actividades	Describe las estrategias llevadas a cabo	¿Cuáles fueron los objetivos, las actividades y los indicadores de evaluación?	Promover la reinserción social a través de iniciativas de participación comunitaria en el contexto de un centro de menores infractores.
Buenas prácticas de intervención	Resumen de una experiencia innovadora, efectiva y replicable	¿Qué innovación fue especialmente efectiva?	Actividades de acompañamiento de menores a personas con discapacidad, y la organización de obras de teatro con personas sordo-ciegas.
III/ LECCIONES APRENDIDAS Y ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO			
Área	Contenido	Pregunta	Ejemplo
Lecciones aprendidas	Resumen de la experiencia profesional	¿Qué recomienda a alguien que se inicie en este ámbito de intervención?	El centro de menores involucró a otros agentes comunitarios, lo que invita a pensar en un cambio en la cultura organizativa y en las prácticas de reinserción de menores infractores.
Debate	Comentarios sobre la presentación	¿Qué opináis sobre las prácticas de intervención presentadas?	La selección del perfil de los participantes es esencial. El carácter innovador reside en el propio contexto de intervención y en la ausencia de experiencias similares. Hay que seguir evaluando.

² Este ejemplo se basa en el estudio de caso del programa realizado por los estudiantes del máster (Márquez et al., 2011). Los estudiantes del máster entrevistaron a un representante de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, al coordinador del Centro de Menores “La Biznaga” de Málaga y a un menor participante en el programa de voluntariado. También visitaron el centro de menores. El caso se desarrolló gracias a la colaboración de Alejandro Matías Cabrera, secretario técnico de la plataforma andaluza del voluntariado.

REFERENCIAS

Bogan, C. E. & English, M. J. (1994). *Benchmarking for best practices: winning through innovative adaptation*. McGraw-Hill, New York.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Human Relations*, 1 (2), 34-46.

Márquez, E., Carrasco, L., Muñiz, V., Suárez, C., Ramos, C. & Federici, A. (2011). Programa de jóvenes infractores que participan como voluntarios con personas con discapacidad. *Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria*. Disponible en: <http://facpsimaster.es/comunitaria>.

Maya Jariego, I. (2011). El estudio de casos y las estrategias de investigación-acción en el Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. *VII Encuentro de Docencia de la Facultad de Psicología*. Sevilla, 14, 15 y 16 de junio de 2011.

Maya Jariego, I. (2010). De la ciencia a la práctica en la intervención comunitaria. La transferencia del conocimiento científico a la actuación profesional. *Apuntes de Psicología*, 28, 1, 121-141.

Maya Jariego, I., García, M. & Santolaya, F. J. (2007). *Estrategias de intervención Psicosocial. Casos prácticos*. Madrid: Pirámide.

Wandersman, A. (2003). Community Science: Bridging the Gap Between Science and Practice with Community-Centred Models. *American Journal of Community Psychology*, 31 (3/4), 227-242.

CÓMO HACER UN TFM Y NO MORIR EN EL INTENTO

El Trabajo fin de Máster (TFM) es una asignatura de 10 créditos, equivalente a 250 horas de trabajo personal. Consiste en el desarrollo de una investigación y la elaboración de un informe científico de resultados. Se trata de la última tarea que se realiza en el máster y, en consecuencia, es un indicador final de las competencias adquiridas.

En el *Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria*, el TFM puede ser un estudio de carácter teórico o un encargo aplicado. Entre los tipos de trabajo que se pueden presentar se cuentan la revisión bibliográfica, el meta-análisis, el estudio de casos, la encuesta comunitaria, el diseño de instrumentos de evaluación, el estudio psicométrico y el dictamen sobre planes y programas, entre otros. El único requisito imprescindible es que se trate de un trabajo original. El estudiante deberá realizar tareas de recogida de información y análisis de datos, ya se trate de una investigación empírica o de una revisión secundaria de publicaciones.

Con independencia de las dificultades que puedas encontrar a lo largo de su desarrollo, te animamos a sacarle el máximo partido a esta experiencia de iniciación a la investigación comunitaria. A continuación, recogemos algunas recomendaciones que pueden facilitar tu tarea.

Planifica la realización del TFM con tiempo. La matrícula del TFM te da opción a presentar tu trabajo en las convocatorias de julio, septiembre o diciembre. Debes tener en cuenta los siguientes plazos de entrega en cada caso:

Convocatoria	Entrega a la Comisión Académica con el visto bueno del tutor	Entrega en Secretaría	Defensa pública del TFM
Julio	1 de junio	10 de junio	3ª semana de junio
Septiembre	1 de septiembre	10 de septiembre	3ª semana de septiembre
Diciembre	1 de diciembre	10 de diciembre	3ª semana de diciembre

El depósito del trabajo en Secretaría es una fecha *definitiva*, improrrogable. Por su parte, la entrega a la comisión académica es una fecha *orientativa*, para que la comisión tenga ocasión de revisar el trabajo y darle el visto bueno antes de la entrega definitiva.

Como orientación, la defensa se llevará a cabo normalmente a partir de la tercera semana de julio, septiembre o diciembre. En cualquier caso, la comisión académica puede proponer ajustes dependiendo del calendario de cada año.

Elige el tipo de trabajo. El Máster propone tres tipos de trabajo diferentes. Por defecto, el TFM es una *investigación* o estudio empírico: puede consistir, por ejemplo, en encuestas comunitarias o en la aplicación de escalas psicométricas siguiendo un diseño teórico previo. Como alternativa, puedes realizar un estudio de casos o un encargo comunitario. El *estudio de casos* consiste en el análisis en profundidad de un programa o iniciativa comunitaria:

puedes partir del modelo GTO de análisis de intervenciones, enriqueciéndola con información sobre el contexto. Por su parte, el *encargo comunitario* consiste en desarrollar una tarea vinculada a las prácticas externas: puede consistir en diseñar una herramienta de evaluación, analizar datos de los que dispone la organización, mejorar la participación en los programas que se ofrecen, etcétera.

No lo dejes para el final. El TFM conlleva negociar el contenido de tu trabajo con el tutor y, de modo habitual, definir objetivos, realizar trabajo de campo, analizar datos y elaborar el informe. No es buena idea esperar a terminar las demás asignaturas del máster para empezar el trabajo de investigación. Por el contrario, se recomienda que inicies la tarea en cuanto tengas un tutor asignado. Sé proactivo, contacta con el tutor y planifica tu trabajo. Ten en cuenta, además, que la revisión también depende de la disponibilidad del tutor: debes prever un tiempo prudencial entre la entrega de una nueva versión del trabajo y los comentarios y valoraciones de quien lo está supervisando.

Realiza tus propuestas por escrito y pide supervisión a continuación. La mejor forma de avanzar en el trabajo es revisar sobre lo escrito. Rentabilizarás mejor el tiempo del tutor si la definición de objetivos, la propuesta de temas, el resumen de lo leído o el informe de resultados se presentan de forma elaborada. Eso mejora también la calidad de las aportaciones y sugerencias que vas a recibir, pues permite comentar sobre aspectos concretos de la investigación. La primera reunión con el tutor se hace “sin papeles”, para negociar el tipo de trabajo y el tema de investigación. A partir de ahí se recomienda que la revisión se centre en avances parciales de la tarea.

Sigue el formato APA. Sea cual sea el tipo de TFM, el resultado final es un documento con el formato de un artículo científico. Se recomienda una extensión aproximada de 25 páginas. Sigue el manual de estilo de la *American Psychological Association*. Utiliza también como modelo los artículos empíricos de la bibliografía recomendada. Por último, el *American Journal of Community Psychology* te puede proporcionar ejemplos variados del tipo de estudios empíricos que son habituales en psicología de la intervención social y comunitaria. Utiliza también el apartado *Instructions for Authors* de dicha revista para preparar tu artículo.

Desarrolla las competencias que requiere tu trabajo. El estudio que lles a cabo es una oportunidad para desarrollar competencias de investigación: realizar búsqueda bibliográfica, redactar documentos científicos, llevar a cabo análisis de datos, dominar el formato de la APA, etcétera. No te conformes con decir que no tienes dichas competencias: se trata precisamente de aprender haciendo (*learning by doing*). Estos son algunos de los recursos que tendrás que manejar:

- ▶ **Bases de datos.** La biblioteca de la Universidad de Sevilla pone a tu disposición una amplia colección de recursos electrónicos y bibliográficos. Además de Google, consulta las bases de datos, el catálogo FAMA, las revistas electrónicas y los meta-buscadores. La biblioteca organiza periódicamente cursos de formación para sacar un mejor aprovechamiento de los mismos.
- ▶ **Manual de publicación de la APA.** El manual de estilo de la *American Psychological Association* se ha convertido en un estándar para las publicaciones en revistas de psicología. De hecho, se utiliza también en otras disciplinas científicas. Además de la fuente original, existen versiones reducidas en español accesibles libremente en internet.
- ▶ **Escritura científica.** En caso de duda, consulta manuales de estilo genéricos sobre escritura científica. Te recomendamos la siguiente referencia: Day, R. A. (2005). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos*. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

- ▶ **Análisis de datos.** Documentate sobre las técnicas de análisis de datos que vas a aplicar en tu investigación. Hay fuentes específicas para cada técnica estadística o para cada método de investigación. Para el análisis cuantitativo es muy recomendable la serie *Quantitative Applications in the Social Sciences*, de la editorial Sage.
- ▶ **Artículos científicos.** Suele resultar práctico utilizar como modelo artículos científicos publicados en revistas de impacto. Recurre por ejemplo a la bibliografía recomendada en el máster.
- ▶ **Recursos en la red.** En internet podrás localizar recursos muy interesantes de Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. Esta es una recopilación que vamos actualizando periódicamente: <http://www.delicious.com/isidromj/ISyC>

Resuelve los trámites en tiempo y forma. Para presentarte a la convocatoria tienes que entregar en la Secretaría de la Facultad de Psicología 4 copias del TFM, con el visto bueno del tutor y de la comisión académica. Es recomendable que el trabajo esté encuadernado, con buena presentación. Por lo demás, el visto bueno no significa que el trabajo esté aprobado: simplemente es una autorización para la defensa. Tienes un modelo de autorización en la plataforma de enseñanza virtual. Prepara el documento para el tutor y la comisión académica con suficiente antelación, de forma que tengan tiempo de revisarlo antes de la fecha de entrega en Secretaría.

Prepara también la presentación y defensa del TFM. Tu trabajo no termina al entregar el informe de TFM. La defensa pública del trabajo es un momento importante, en el que tienes que presentar públicamente tu investigación y someterte a las consideraciones del tribunal. Se trata de hacer una presentación breve, que resume el contexto, la metodología y los resultados fundamentales de tu trabajo. Aquí son esenciales la claridad y el esfuerzo de síntesis. A continuación tienes que responder a las preguntas del tribunal, concentrándote en el contenido de las cuestiones planteadas y respetando las formas de cortesía académicas. Normalmente la defensa del TFM coincide con la terminación de los estudios de máster: pon todo de tu parte para que se convierta en un recuerdo agradable.

REFERENCIA

Maya Jariego, I., Herrera, I. & Santolaya, F. J. (2012). *Cómo hacer un TFM y no morir en el intento*. Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria.

Más información en: <http://facpsimaster.es/comunitaria>

Contacta con el máster: comunitaria@us.es

PRÁCTICAS EXTERNAS

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

Consejos para que las prácticas resulten una experiencia atractiva en lo formativo e interesante en lo profesional desde una perspectiva del estado actual de la intervención social.

01 /	Las prácticas son la experiencia más cercana al ejercicio profesional . Serás tratado/a como tal, con la ventaja de contar con tutoría profesional y supervisión académica.
02 /	Es posible tengas acceso a información relevante, privada o comprometida para algunos grupos de interés. Deberás ser muy respetuoso/a con el cumplimiento de la ética profesional. No olvides firmar el compromiso de confidencialidad . Pídeselo a tu tutor/a académico.
03 /	El tiempo pasa volando, así es que para conocer el entorno de prácticas te recomendamos visites la página web del centro donde te incorporas, conocer sus programas, sus publicaciones, actividades, etc. Puede ahorrarte tiempo.
04 /	Te sugerimos elabores de la manera más consensuada posible con tu tutor/a profesional un plan de trabajo para las prácticas . Asegura que sea viable, realista y que contemple las funciones que realizarás, los programas en los que participarás y la dedicación horaria que te exigirá. Si tienes dudas, puedes consultar esta hoja de ruta con tu tutor académico.
05 /	Algunas plazas de prácticas cuentan con una amplia trayectoria en la gestión de prácticas, sin embargo en otros casos pueden ser sus primeras experiencias. Intenta ser comprensivo/a en estos casos y quizás te resulte útil asumir un papel activo y proponer soluciones ante posibles dificultades. Piensa que estás abriendo camino en el futuro de la intervención social en Andalucía.
06 /	Las prácticas pueden ser una experiencia muy enriquecedora para tu formación, pero recuerda que también tienen que ser útiles para el centro en el que colaboras . En el plan de trabajo anota los resultados, productos o consecuencias que tendrá tu paso por la organización.
07 /	Anota a modo de diario de campo las actividades que vayas realizando, tus impresiones, anécdotas y avances. Te resultará muy útil para la elaboración del informe final de prácticas . Recuerda que seguiremos el formato de portafolio de competencias de la guía Europsy, que está disponible en: http://personal.us.es/isidromj/php/wp-content/uploads/2009/06/practicum-europsy-comunitaria.pdf
08 /	Desde el Máster se te proporcionará seguimiento a las prácticas . Cualquier sugerencia que tengas para mejorar tu plaza será bienvenida, no esperes solamente a que tu tutor/a académico se ponga en contacto contigo.
09 /	Recuerda que en tu comportamiento pones de relieve no solo tu profesionalidad, sino que eres representante de la Universidad de Sevilla y del Máster en Intervención Social y Comunitaria. Lo estamos construyendo conjuntamente y tú puedes abrir camino para innovar y desarrollar nuevos perfiles profesionales para la intervención comunitaria en Andalucía.
10 /	¿Tienes alguna idea para tu Trabajo de Fin de Máster (TFM) ? Quizás en tu centro de prácticas surja la oportunidad de realizar alguna investigación, un encargo comunitario o un estudio de caso. Es una forma de poner en valor las prácticas y, por qué no, de optimizar el tiempo y los recursos. Piénsatelo.

¡¡Suerte y ánimo!!

El equipo docente del Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria.

GUÍA EUROPSY

GUÍA EUROPSY PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA EN PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Isidro Maya Jariego

La Federación Europea de Asociaciones de Psicología (EFPA) ha puesto en marcha el programa piloto del **Certificado Europeo EuroPsy**. Se trata de una iniciativa para facilitar la **movilidad** de los profesionales de la psicología en Europa. También pretende convertirse en una referencia en la evaluación de la **calidad** en la práctica profesional.

Uno de los requisitos del certificado consiste en la realización de **un año de práctica profesional supervisada**, siguiendo un modelo de competencias profesionales especificadas en el diploma europeo.

En España el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos es el encargado de la implantación del certificado EuroPsy y ha publicado varias **guías para la evaluación de competencias mediante práctica supervisada** en los ámbitos Clínico, Educativo y del Trabajo.

El modelo de competencias del EuroPsy resulta útil como guía en el Practicum de Psicología, a la vez que socializa a los futuros profesionales con el modo de funcionamiento del certificado.

La **Unidad de Gestión del Practicum** de la Facultad de Psicología de Sevilla ha diseñado la presente *Guía EuroPsy para la evaluación de la práctica supervisada en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria*. De esta forma se completan los cuatro perfiles de Practicum y se puede utilizar como referencia en el desarrollo de las prácticas externas.

La práctica supervisada se evalúa a través de un “Portafolios de Competencias” en el que el profesional en prácticas debe registrar las actividades realizadas y las competencias que ha adquirido durante su desempeño. La evaluación funciona a partir del registro de actividades y de las evidencias que los profesionales en formación han recopilado a lo largo de la práctica supervisada.

Puede completarse la información en las guías del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y en la página Web de EuroPsy.

A continuación se definen las competencias en el ámbito de la Intervención Social y Comunitaria, con ejemplos de actividades en cada caso. Se sigue para ello el modelo del “Portafolios de Competencias”.

BLOQUE A. ESPECIFICACIÓN DE NECESIDADES: INTERACCIÓN CON EL CLIENTE PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO QUE SE PROPORCIONARÁ.**Competencia A1: “Análisis de necesidades”**

Obtención de información sobre las necesidades del cliente utilizando métodos apropiados. Clarificación y análisis de las necesidades hasta un punto en que se puedan determinar las acciones significativas a realizar.

EJEMPLO:

Contenido	Se realizó una entrevista con responsables del Servicio de Salud de una comunidad autónoma para definir actividades de formación específicas para los trabajadores sociales de atención primaria. Se identificaron necesidades de formación y se definieron nuevas áreas de actuación.
Destinatarios	Gestores de Coordinación Asistencial del Servicio de Salud de una Comunidad Autónoma (Servicios Centrales).
Fecha y duración	Septiembre de 2008, 2 horas.
Procedimiento y modo de realización	El procedimiento consistió en recoger información sobre las necesidades del cliente. Se recabó información sobre el número de trabajadores sociales en los servicios sanitarios, su incorporación en los equipos de atención primaria en los Centros de Salud, la actuación específica en Zonas de Transformación Social y los problemas percibidos en la gestión de dichos profesionales. Además de especificar las necesidades de formación, la entrevista sondeó otras necesidades que no se plantearon de forma explícita en el encargo inicial del cliente.
Resultado	Se especificaron las necesidades formativas y se detectaron nuevas necesidades de intervención. Se descubrieron dificultades en la especificación del rol profesional de los trabajadores sociales en los equipos multiprofesionales de atención primaria y la necesidad de conocer y compartir estrategias efectivas de intervención comunitaria en salud.
Evidencias	Guión y/o memoria de la entrevista.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Entrevista con el Concejal de Educación de una localidad que quiere implantar un programa de prevención comunitaria en el contexto educativo de la ciudad.
- ▶ Reunión para determinar las necesidades de formación de “trabajo en red” de los Equipos de Tratamiento Familiar.

Competencia A2: “Establecimiento de objetivos”

Proponer y negociar los objetivos con el cliente. Establecer objetivos aceptables y realizables. Especificar criterios para evaluar la consecución de esos objetivos con posterioridad.

EJEMPLO:

Contenido	En una reunión con los coordinadores de un programa europeo de inserción socio-laboral de población inmigrante, se establecen los objetivos de las acciones de orientación laboral.
Destinatarios	Coordinadores de la implantación del proyecto europeo en una Comunidad Autónoma. En el proyecto participan ayuntamientos, asociaciones pro- inmigrantes, asociaciones de inmigrantes y sindicatos.
Fecha y duración	Junio de 1995, 2 horas.
Procedimiento y modo de realización	En la reunión se valora la experiencia previa en inserción laboral con población inmigrante en la Comunidad Autónoma y la trayectoria de las distintas organizaciones participantes. También se analizan los objetivos de los proyectos europeos, que le dan prioridad a las acciones de carácter experimental e innovador, de modo que pueden transferirse a continuación a los servicios de un modo generalizado.
Resultado	Teniendo en cuenta la escasa experiencia de inserción laboral con inmigrantes de las organizaciones participantes en el programa, se acuerda darle prioridad a aspectos organizativos. El programa se centrará en el desarrollo de una red de centros de orientación laboral, la experimentación de un modelo de inserción y el desarrollo de competencias de los orientadores. Los objetivos de inserción laboral de los participantes en el programa quedan en un segundo plano y ganarán peso en una segunda edición de la aplicación del programa. De acuerdo con ello se prevé poner en marcha un sistema de seguimiento y monitorización de los orientadores laborales. La evaluación del programa se centrará en valorar las competencias de los profesionales y la comunicación entre las distintas entidades participantes. Se propone como objetivo definir un modelo compartido de funcionamiento de los centros de orientación.
Evidencias	Guión o memoria de la entrevista. Documento del proyecto europeo presentado por el cliente.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Entrevista con las partes para establecer objetivos de mediación intercultural en un conflicto vecinal entre españoles y marroquíes.
- Establecimiento de los objetivos de formación en un curso semi-presencial con trabajadores sociales de atención primaria.

BLOQUE B. EVALUACIÓN: DETERMINAR CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS INDIVIDUOS, GRUPOS, ORGANIZACIONES Y SITUACIONES UTILIZANDO MÉTODOS APROPIADOS.**Competencia B1: “Evaluación individual”**

Realizar la evaluación de individuos por medio de entrevistas, tests y observación en un contexto relevante para el servicio solicitado.

EJEMPLO:

Contenido	Análisis de la red personal de un ex-recluso participante en un programa de reinserción social.
Destinatarios	Cada uno de los 20 exreclusos participantes en el programa.
Fecha y duración	Septiembre de 2009, 3 entrevistas de 2 horas en tres semanas diferentes.
Procedimiento y modo de realización	En la primera entrevista se analiza la red personal del ex-recluso, obteniendo un listado de hasta 45 contactos personales y las relaciones entre los mismos. Se analizan la composición y las propiedades estructurales de la red personal. Se elabora una representación gráfica de la red personal. En la segunda entrevista se interpretan los resultados con la colaboración del exrecluso: se identifican grupos en su red, se valora la centralidad de determinados actores, etcétera. Finalmente, en la tercera entrevista se valora el potencial para el desarrollo de relaciones del contexto del individuo.
Resultado	Se identifican las relaciones de la red personal del entrevistado que conllevan mayor riesgo en el proceso de reinserción. Se deducen posibles estrategias personales de integración social y desarrollo de relaciones.
Evidencias	Generador de nombres, guión de la entrevista, resultados del análisis de datos de centralidad, gráfico de la red personal, informe de la entrevista.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Evaluación de patrones de consumo de alcohol y percepción de riesgo de estudiantes de Enseñanza Secundaria.
- Evaluación de las habilidades sociales de los internos en un centro penitenciario.
- Evaluación de las necesidades formativas de inmigrantes para el diseño de un programa de formación profesional ocupacional.

Competencia B2: “Evaluación grupal”

Realizar la evaluación de grupos por medio de entrevistas, tests y observación en un contexto relevante para el servicio solicitado. Por ejemplo, entrevistas grupales, observación en clase, análisis de roles, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Se llevaron a cabo tres grupos de discusión con voluntarios, técnicos de asociaciones y gestores de voluntariado para realizar un análisis DAFO de la participación social en una Comunidad Autónoma. Los resultados proporcionan una guía para el diseño del plan regional de voluntariado.
Destinatarios	Voluntarios, técnicos de asociaciones y gestores de voluntariado.
Fecha y duración	Marzo de 2009. Tres reuniones simultáneas de 2 horas cada una.
Procedimiento y modo de realización	Como guión para discutir en el grupo el moderador propone la identificación de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en la participación comunitaria en la región. Cada grupo corresponde a un perfil diferenciado (voluntarios, técnicos, gestores), con representantes de todas las provincias implicadas. El grupo de discusión facilita el discurso de cada colectivo.
Resultado	Se elabora un informe DAFO con la situación del voluntariado y la participación comunitaria en la Comunidad Autónoma. En el informe se comparan cualitativamente las perspectivas de cada colectivo. Finalmente se señalan tendencias que pueden orientar el diseño del plan regional de voluntariado.
Evidencias	Guión del grupo de discusión, informe DAFO, grabación con fragmentos de cada sesión de grupo, fotografías del rotafolios durante la discusión.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Sociograma de la red de consejo (apoyo informativo) de un grupo de jóvenes con comportamientos de riesgo de consumo abusivo de alcohol.
- Aplicación de la técnica de observación de Bales con un equipo de voluntarios que trabajan en un proyecto de dinamización de un barrio.

Competencia B3: “Evaluación organizacional”

Realizar la evaluación apropiada de las organizaciones por medio de entrevistas, encuestas y otros medios y técnicas adecuados en un contexto relevante para el servicio solicitado. Por ejemplo, dinámica de una residencia de ancianos.

EJEMPLO:

Contenido	Evaluación del clima organizacional de un Centro de Salud.
Destinatarios	Profesionales del centro de atención primaria.
Fecha y duración	Aplicación de cuestionarios a lo largo del mes de marzo de 2009; análisis de datos en abril de 2009; y 2 reuniones de feedback de 2 horas cada una con los profesionales del centro de salud evaluado y con el director del centro.
Procedimiento y modo de realización	Aplicación de la escala de clima social de Moos a los profesionales del centro de atención primaria. Análisis de datos, comparando las diferentes unidades y roles del centro. Sesión de discusión en grupo, interpretando las diferencias y debatiendo estrategias de intervención. Reunión con el director del centro para analizar el trabajo realizado y explorar estrategias de desarrollo organizacional.
Resultado	El estudio muestra un clima moderadamente positivo en el centro. Se observa una baja tendencia a la innovación en la organización y se identifican grandes diferencias entre el personal de administración y el personal facultativo. Se discuten con el director del centro las barreras y recursos para implantar un modelo de intervención comunitaria en salud.
Evidencias	Informe de resultados de la escala de clima social. Memoria de las reuniones de grupo.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Evaluación del liderazgo en las pequeñas organizaciones comunitarias de una ciudad de tamaño medio. Se analizan las estrategias de gestión de agrupaciones comunitarias informales.
- Análisis de la red inter-organizacional de colaboración entre las entidades de servicios sociales de la localidad.

Competencia B4: "Evaluación situacional"

Realizar la evaluación apropiada para estudiar las situaciones por medio de entrevistas, encuestas y otros métodos y técnicas adecuados en un contexto relevante para el servicio solicitado. Por ejemplo, análisis del entorno de un Centro de Salud.

EJEMPLO:

Contenido	Evaluación de las necesidades sociales de los inmigrantes africanos en una Comunidad Autónoma.
Destinatarios	Dirección de Políticas Migratorias de la Comunidad Autónoma.
Fecha y duración	Proyecto de un año de duración, 1993.
Procedimiento y modo de realización	Se ponen en marcha varias acciones de investigación y análisis de necesidades: <ul style="list-style-type: none">• Evaluación de necesidades percibidas: Encuesta representativa a la población de africanos inmigrantes residentes en la Comunidad Autónoma.• Evaluación de necesidades normativas: Encuesta por correo a informantes clave (representantes de asociaciones, ayuntamientos y sindicatos con programas dirigidos a población extranjera).• Grupos de discusión con población autóctona para valorar las actitudes hacia la población inmigrante.• Estudio etnográfico de comunidades culturales diferenciadas.
Resultado	El estudio compara necesidades percibidas y normativas, con metodología cuantitativa y cualitativa. Se cuenta con la valoración de población autóctona e inmigrante. Se dispone de datos sobre los programas de atención al colectivo. Se identifican las necesidades de los inmigrantes recientes, relacionadas con el proyecto migratorio personal (ahorro y mejora material). Se examinan las dificultades del contexto normativo y las regulaciones legales, condicionando el proceso de adaptación psicológica e integración social. Se hace una descripción de los problemas de la población inmigrante, se establecen prioridades de intervención y se elabora un inventario de recursos para la integración social del colectivo. Se identifican contextos y comunidades en situación de alto riesgo.
Evidencias	Informe final con los resultados del estudio. Cuestionarios, guión de entrevistas, análisis de datos.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Evaluación de los recursos de la comunidad educativa de una localidad de 50.000 habitantes, antes de poner en marcha un programa comunitario de prevención de drogodependencias.
- Análisis de la preparación comunitaria de un barrio para la implantación de un programa de prevención primaria de las drogodependencias.

BLOQUE C. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: DESARROLLAR SERVICIOS O PRODUCTOS A PARTIR DE LAS TEORÍAS Y MÉTODOS PSICOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PSICÓLOGOS O POR LOS PROPIOS CLIENTES.

Competencia C1: “Definición de servicios o productos y análisis de requisitos”

Definir el propósito del servicio o producto identificando los grupos de interés relevantes, analizando los requisitos y restricciones y definiendo las especificaciones para el producto o servicio tomando en consideración el contexto en el que será utilizado.

EJEMPLO:

Contenido	Definir y confeccionar un programa de prevención primaria de drogodependencias en Enseñanza Secundaria.
Destinatarios	Estudiantes de Enseñanza Secundaria.
Fecha y duración	10 horas de trabajo personal.
Procedimiento y modo de realización	Se definen los contenidos de la prevención de acuerdo con la teoría de la acción razonada. Se elabora un proyecto que establece los objetivos y actividades a realizar, a falta de disponer de un material educativo apropiado.
Resultado	Proyecto de prevención primaria en institutos de enseñanza secundaria.
Evidencias	El documento-proyecto.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Diseño de un curso de formación para poner en marcha cooperativas: elaboración del anteproyecto.
- Definir los objetivos de un multimedia de entrenamiento en habilidades de mediación intercultural con directivos con destinos internacionales.

Competencia C2: “Diseño del servicio o producto”

Diseñar o adaptar servicios o productos de acuerdo con los requisitos y restricciones y tomando en consideración el contexto en el que será utilizado.

EJEMPLO:

Contenido	Diseño y elaboración de actividades educativas de entrenamiento en habilidades sociales e información sobre drogas.
Destinatarios	Estudiantes de Enseñanza Secundaria.
Fecha y duración	Proyecto de tres meses de elaboración de materiales educativos.
Procedimiento y modo de realización	Se definen los contenidos de la prevención de acuerdo con la teoría de la acción razonada. Se diseñan materiales para realizar actividades educativas en clase: información sobre drogas, consecuencias de salud, habilidades sociales ante la influencia de compañeros, autoestima, etcétera.
Resultado	Finalmente se edita un material con 50 ejercicios y dinámicas educativas en clase para la prevención de drogodependencias. El material incorpora una “Guía para el profesor”.
Evidencias	Material educativo.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Elaboración de dinámicas de grupo de trabajo cooperativo. Se elabora una guía orientativa para cada dinámica de grupo.
- Adaptación de una escala de sentido de comunidad al estudio de comunidades de inmigrantes.
- Elaboración de un multimedia de entrenamiento en habilidades de comunicación intercultural para directivos que se desplazan a destinos internacionales.

Competencia C3: “Prueba del servicio o producto”

Realizar pruebas del servicio o producto y evaluar su fiabilidad, validez y otras características tomando en consideración el contexto en el que será utilizado.

EJEMPLO:

Contenido	Prueba de los materiales educativos de entrenamiento en habilidades sociales con profesionales de la salud.
Destinatarios	Profesionales de un centro hospitalario y dirección del centro.
Fecha y duración	Cuatro sesiones experimentales de entrenamiento en habilidades sociales con profesionales de la salud. Cuatro horas de duración cada una. Septiembre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Se aplican ejercicios de lápiz y papel previamente diseñados específicamente para los profesionales de la salud. Se muestra una maqueta para desarrollar un video y un material multimedia.
Resultado	Se comprueba el funcionamiento de 20 ejercicios diferentes de entrenamiento en habilidades sociales. Se prescinde de 3 de ellos para el material definitivo, porque no parecen dar lugar a una dinámica de grupo adecuada o son poco motivadores. Se comprueba que el diseño de actividades funciona adecuadamente, antes de pasar a la edición de un video y de material multimedia. Se reciben sugerencias de los participantes para mejorar el realismo de las actividades.
Evidencias	Grabación de las sesiones de grupo. Recopilación de sugerencias para las actividades educativas.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Prueba piloto de una guía de dinámicas de grupo para el trabajo cooperativo.
- ▶ Comprobar la capacidad discriminante de una escala de sentido psicológico de comunidad con población inmigrante y autóctona.

Competencia C4: “Evaluación del servicio o producto”

Evaluar el servicio o producto con respecto a su utilidad, satisfacción del cliente, facilidad de uso para el usuario, costes y otros aspectos relevantes tomando en consideración el contexto en que será utilizado.

EJEMPLO:

Contenido	Evaluación del aprendizaje y la satisfacción de los participantes en actividades de entrenamiento en habilidades de comunicación intercultural.
Destinatarios	Directivos participantes en un curso de preparación para el desplazamiento internacional.
Fecha y duración	12 de septiembre de 2007. Aplicación y análisis de cuestionarios, 5 horas de trabajo personal.
Procedimiento y modo de realización	Se aplican una escala de satisfacción con la formación recibida y un cuestionario sobre sensibilidad cultural a los directivos participantes en el seminario. El cuestionario se aplica antes y después de participar en la formación. Análisis estadístico descriptivo.
Resultado	Se evalúa la satisfacción promedio con la sesión de formación. Se analizan las diferencias significativas entre los dos momentos de evaluación del conocimiento sobre la comunicación con otras culturas.
Evidencias	Informe de resultados. Presentación de las conclusiones.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Evaluación de la satisfacción del cliente con el servicio de orientación laboral.
- Evaluación de la satisfacción del cliente con la atención recibida en el Servicio de Información, Valoración y Orientación en Servicios Sociales (SIVO).

BLOQUE D. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA: IDENTIFICAR, PREPARAR Y REALIZAR INTERVENCIÓNES APROPIADAS PARA CONSEGUIR EL CONJUNTO DE OBJETIVOS UTILIZANDO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO.

Competencia D1: “Planificación de la intervención”

Desarrollar un plan de intervención adecuado para conseguir el conjunto de objetivos en un contexto relevante para el servicio solicitado.

EJEMPLO:

Contenido	Planificar itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.
Destinatarios	Mujeres desempleadas mayores de 45 años.
Fecha y duración	Primera quincena de septiembre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Contando con la evaluación individual realizada mediante entrevistas, se diseñan itinerarios personalizados de inserción. La planificación supone anticipar los módulos formativos por los que puede ir pasando cada participante, así como la secuencia de competencias que va a desarrollar. También se programa el acompañamiento y los recursos que van a requerir en cada fase.
Resultado	Documento programa de itinerario individual de inserción.
Evidencias	Documento-programa del itinerario individual de inserción.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Planificar las acciones de desarrollo de la red personal de quienes salen de un centro penitenciario.
- ▶ Planificar las sesiones de gestión del proceso de aculturación individual de inmigrantes recientes.

Competencia D2: “Intervención directa orientada a la persona”

Aplicar los métodos de intervención que directamente afecten a uno o más individuos de acuerdo con el plan de intervención en un contexto relevante para el servicio solicitado. Por ejemplo, asesoramiento individualizado, *counseling*, entrenamiento y formación a formadores, programas de enseñanza compensatoria o programas de refuerzo, entrenamiento personal en habilidades sociales, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Asesoramiento individualizado para la inserción socio-laboral.
Destinatarios	Mujeres desempleadas mayores de 45 años.
Fecha y duración	Seis meses de asesoría y acompañamiento. Primer semestre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Se llevan a cabo sesiones de orientación individual periódicas. El orientador propone guarderías y otros servicios que facilitan la participación de las mujeres en sesiones de formación especializada. El orientador evalúa las necesidades formativas, competencias e intereses de cada participante y, de acuerdo con ello, propone módulos de formación profesional ocupacional. Cuando se requiere, propone módulos previos de preparación para el trabajo o alfabetización. Da orientaciones sobre el mercado de trabajo, las entrevistas de selección, las actitudes hacia el empleo, las estrategias personales de inserción, etcétera. Acompaña en las primeras experiencias de inserción, proporciona apoyo e información, amortigua el estrés.
Resultado	Emplazamiento laboral, características del empleo, duración y estabilidad del empleo, etcétera.
Evidencias	Registro de las entrevistas individualizadas, fichas de seguimiento, escalas cumplimentadas por cada interesada, etcétera.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Promoción de la red personal de los reclusos que salen del centro penitenciario.
- ▶ Apoyo y *counseling* en el proceso de aculturación del inmigrante recién llegado.

Competencia D3: “Intervención directa orientada a la situación”

Aplicar métodos de intervención que directamente afecten a aspectos seleccionados de la situación siguiendo el plan de intervención en un contexto relevante para los servicios demandados. Por ejemplo, implementar nuevas herramientas, métodos, procedimientos o programas, introducir cambios en el entorno comunitario, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Promoción del sentido de comunidad en un barrio.
Destinatarios	Vecinos del barrio.
Fecha y duración	Proyecto de seis meses de duración. Primer semestre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Se aplica la escala de sentido de comunidad de McMillan y Chavis antes y después de la intervención. Se llevan a cabo actividades de desarrollo de redes en la comunidad. Se realizan actividades de ocio compartidas por los residentes del barrio. Se implica a actores clave en el desarrollo de redes personales y en la colaboración en fines compartidos. Se pone en práctica una campaña de difusión de los elementos característicos y puntos fuertes del barrio. Se pone en marcha un Foro de Debate referido al barrio. Se pone en marcha un premio para iniciativas comunitarias emprendedoras de promoción del barrio y sus vecinos.
Resultado	Diferencias significativas en los indicadores de cohesión social de la escala de sentido de comunidad en los dos momentos de evaluación.
Evidencias	Informe de resultados. Blog relatando las actividades barriales. Fotografías y videos documentando las actividades comunitarias. Materiales de la campaña publicitaria.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Promoción del asociacionismo en la minoría gitana.
- ▶ Campaña de promoción de normas comunitarias contra el consumo abusivo de tabaco.

Competencia D4: “Intervención indirecta”

Aplicar métodos de intervención que permiten a los individuos, grupos u organizaciones aprender y tomar decisiones en su propio interés en un contexto relevante para el servicio solicitado. Por ejemplo, asesoramiento o formación a directivos o personal en el entorno comunitario.

EJEMPLO:

Contenido	Formación de agentes de salud.
Destinatarios	Líderes naturales del colectivo de jóvenes en un distrito de la ciudad.
Fecha y duración	Seis sesiones de 3 horas. Septiembre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Se seleccionan los jóvenes que en la evaluación de redes personales parecen tener un perfil de popularidad y centralidad en las redes comunitarias. Se les entrena en habilidades de comunicación y en la transmisión de mensajes de salud. Se les proporciona información específica sobre drogodependencias, enfermedades contagiosas, higiene dental y otras prioridades sanitarios en el distrito en cuestión.
Resultado	Difusión de mensajes de salud en la comunidad. Cambios en el estatus de salud del distrito.
Evidencias	Informe epidemiológico longitudinal en la comunidad. Materiales formativos utilizados en las sesiones.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Desarrollo de un programa de mentores para reducir el absentismo escolar.
- Escuela de padres para formarlos en el diagnóstico precoz del consumo abusivo de drogas.

Competencia D5: “Implantación de servicios o productos”

Introducir servicios o productos y promover su uso adecuado por los clientes u otros psicólogos. Por ejemplo, implementación de nuevos protocolos y fichas sociales, nuevos métodos, sistemas de comunicación, herramientas de sistematización de la prácticas, programas comunitarios, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Introducir una intranet para la comunicación interna entre los aplicadores de un programa.
Destinatarios	Aplicadores de un programa provincial de prevención de drogodependencias.
Fecha y duración	Seis meses. Primer semestre de 2009.
Procedimiento y modo de realización	Se implementa una intranet para facilitar la comunicación entre los profesionales. Incluye la gestión de un foro virtual, sistematizar y dar feedback sobre las fichas de resultados que cumplimentan online los aplicadores, enviar circulares de dinamización de los aplicadores, resolver incidencias técnicas, etcétera.
Resultado	Funcionamiento técnico adecuado de la plataforma. Dinamización de los intercambios entre profesionales. Difusión de buenas prácticas de intervención.
Evidencias	Registro informático del uso de la plataforma. Informe de errores técnicos. Muestras de los mensajes en los foros virtuales.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Puesta en marcha de un archivo on-line de buenas prácticas en servicios sociales.
- Poner en marcha una lista de correo para hacer el seguimiento del practicum en Psicología.

BLOQUE E. VALORACIÓN DE INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS: ESTABLECER LA ADECUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN Y LOGRO DEL CONJUNTO DE OBJETIVOS.

Competencia E1: “Planificación de la valoración”

Diseñar un plan para la valoración de una intervención incluyendo criterios derivados del plan de intervención y del conjunto de objetivos en un contexto relevante para el servicio demandado. Por ejemplo, planificar la evaluación de un programa de asesoramiento, counseling, entrenamiento, educación compensatoria o de refuerzo, programa de prevención o promoción, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Planificación de la valoración de la intervención de inserción socio-laboral de inmigrantes.
Destinatarios	Aplicadores del programa y gestores de la Comunidad Autónoma que coordina el desarrollo del programa.
Fecha y duración	11 de junio de 2005.
Procedimiento y modo de realización	Se define un tipo de evaluación que tendrá en cuenta la evaluabilidad del programa, la efectividad de la intervención y la implementación de actividades. Como parte de un documento previo, se examinará la naturaleza más o menos evaluable de las acciones de intervención propuestas y de los objetivos programados. Se proponen indicadores de resultados (de empleo y aprendizaje) para valorar el impacto del programa. Se propone valorar la implementación organizacional de los centros de orientación laboral. Se informa a los gestores y a los aplicadores del sistema de evaluación propuesto.
Resultado	Diseño de evaluación.
Evidencias	Lista de indicadores de evaluación. Resumen de procedimientos, metodología y técnicas de recogida de información en la evaluación del programa.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Diseño de la evaluación de los programas de un Centro de Acogida a Refugiados.
- Diseño de la evaluación de un programa de prevención comunitaria de drogodependencias en la Enseñanza Secundaria.

Competencia E2: “Medida de la valoración”

Seleccionar y aplicar las técnicas de medición apropiadas para la realización del plan de valoración en un contexto relevante para el servicio demandado. Por ejemplo, medir el cumplimiento de criterios de aprendizaje, adaptación o bienestar como resultado de una intervención comunitaria.

EJEMPLO:

Contenido	Evaluación de un programa de prevención primaria en la comunidad educativa de una localidad de tamaño medio.
Destinatarios	Aplicadores del programa y coordinadora del programa.
Fecha y duración	Curso académico 2006-2007.
Procedimiento y modo de realización	Se aplica un cuestionario sobre factores de riesgo y protección a la población estudiantil de Primaria y Secundaria. Se realizan reuniones de seguimiento con los profesores más activos en la implementación del programa, considerados informantes clave y difusores de buenas prácticas de intervención. Se recopila información semanalmente sobre el número de actividades aplicadas en cada clase y centro educativo. Se monitoriza el consumo de drogas mensualmente en colaboración con el Centro Municipal de Drogodependencias.
Resultado	Cuestionarios cumplimentados. Memorias de los grupos de discusión. Bases de datos elaboradas.
Evidencias	Cuestionarios cumplimentados. Memorias de los grupos de discusión. Bases de datos elaboradas.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Evaluación de los equipos de tratamiento familiar.
- Evaluación de un programa de prevención terciaria con mujeres víctimas de los malos tratos.

Competencia E3: “Análisis de la valoración”

Realización del análisis de acuerdo con el plan de evaluación y formulación de conclusiones acerca de la eficacia de las intervenciones en un contexto relevante para el servicio demandado. Por ejemplo, analizar la efectividad de una determinada intervención comunitaria.

EJEMPLO:

Contenido	Análisis de la intervención preventiva en una localidad de tamaño medio.
Destinatarios	Aplicadores del programa y coordinadora del programa.
Fecha y duración	Curso académico 2006-2007.
Procedimiento y modo de realización	Se identifican comportamientos de riesgo y los grupos de referencia. A partir de los resultados, se seleccionan grupos de alto riesgo para futuras intervenciones. Se analiza la efectividad de la intervención en la promoción de hábitos saludables y en la reducción de la prevalencia del consumo. Se valora el aprendizaje sobre los efectos del consumo abusivo de drogas en la salud. Se documentan los cambios en las actitudes hacia el consumo de drogas. Se valora la modificación de la norma subjetiva de consumo. Se evalúan los cambios en las creencias de salud. Se analizan los cambios en los patrones de consumo. Se documentan las mejoras en la implementación del programa. Etcétera.
Resultado	Resultados obtenidos en el análisis de datos.
Evidencias	Informe de resultado o memoria de evaluación del programa.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Análisis de la efectividad de la promoción comunitaria en los indicadores de estrés postraumático de los residentes en un centro de acogida a refugiados.
- ▶ Evaluación de la sociabilidad en una residencia geriátrica.

BLOQUE F. COMUNICACIÓN: PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS CLIENTES DE MODO ADECUADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ESOS CLIENTES.

Competencia F1: “Proporcionar retroalimentación”

Proporcionar retroalimentación a los clientes utilizando medios orales y/o audiovisuales apropiados en un contexto relevante para el servicio demandado. Por ejemplo, dar feedback oral a un cliente individual o realizar una presentación en grupo.

EJEMPLO:

Contenido	Proporcionar feedback sobre los indicadores de preparación comunitaria y el análisis del rol profesional a los trabajadores sociales de atención primaria.
Destinatarios	Trabajadores sociales de atención primaria en una comunidad autónoma.
Fecha y duración	12 de septiembre de 2007.
Procedimiento y modo de realización	Se describen los niveles de preparación comunitarios observados en la encuesta, realizando comparaciones por provincia y por tipo de centro de salud. Se propone debatir en grupo la interpretación de dichos resultados: cuál es el contexto en cada provincia que puede contribuir a explicar las diferencias, cómo se puede trabajar en aquellos contextos con niveles más bajos de preparación comunitaria, etcétera. A continuación se presentan las dificultades de incorporación de los trabajadores sociales en los equipos de atención primaria. Se describen diferentes perfiles de actuación profesional (comunitario, asistencialista, biomédico) y se discute con los asistentes. Se definen estrategias profesionales para mejorar la ubicación del trabajador social en el sistema sanitario.
Resultado	Presentación de los resultados de la encuesta. Decisiones sobre el futuro profesional.
Evidencias	Archivo con la presentación de los resultados. Informe de resultados.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Devolver los resultados a los voluntarios participantes en la evaluación de necesidades previa al diseño de un nuevo plan de voluntariado.
- ▶ Sesión de devolución sobre la evaluación del programa con los profesores que han aplicado un programa de drogodependencias. Boletín mensual con “notas de evaluación” a los aplicadores del programa, informando de los niveles de implementación del programa en cada clase y centro educativo.
- ▶ Gestionar una lista de correo de comunicación entre los aplicadores de un programa.

Competencia F2: “Elaboración de informes”

Escribir informes para los clientes sobre los resultados de la evaluación, el desarrollo de productos o servicios, las intervenciones y/o evaluaciones en un contexto relevante para el servicio demandado. Por ejemplo, informes de evaluación, informes sobre los productos diseñados, informes de intervención, de valoración, etcétera.

EJEMPLO:

Contenido	Elaboración de un informe sobre el plan de voluntariado desarrollado en una comunidad autónoma.
Destinatarios	Agencia de voluntariado.
Fecha y duración	20 horas de trabajo.
Procedimiento y modo de realización	Se describen las actividades realizadas en el período de implantación del plan. Se valoran datos secundarios sobre la participación comunitaria en la zona. Se resume el análisis DAFO de voluntarios, técnicos y gestores de voluntariado. Se analizan las tendencias de la participación social en la comunidad autónoma. Se resumen resultados relevantes de las acciones de voluntariado aplicadas. Se describen las acciones de voluntariado financiadas e implantadas en el marco del plan. Se concluye con orientaciones para el futuro plan de voluntariado.
Resultado	Elaboración del informe.
Evidencias	El informe sobre el plan.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Elaborar un informe sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación por parte de minorías étnicas e inmigrantes en Europa.
- ▶ Elaborar un informe sobre la efectividad de un programa de prevención del maltrato de la mujer.

COMPETENCIAS FACILITADORAS

Estrategia profesional

Elegir una estrategia apropiada para manejar los problemas planteados basándose en una reflexión sobre la situación profesional y en las competencias primarias que uno mismo posee.

EJEMPLO:

Contenido	Gestionar la carrera profesional a través de proyectos temporales en Organizaciones No Gubernamentales.
Destinatarios	El propio psicólogo de la Intervención Social y Comunitaria.
Fecha y duración	Primeras experiencias de trabajo profesional.
Procedimiento y modo de realización	Estar atento a las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones para asociaciones y agrupaciones comunitarias. Desarrollar una red amplia y diversificada en el sector. Combinar la participación en varios proyectos simultáneamente. Ir generando especialización a partir de las oportunidades disponibles. Saber relacionar las oportunidades laborales con los intereses y experiencia propios. Anticipar nuevas oportunidades en el momento en que está finalizando el proyecto en el que participa actualmente. Etcétera.
Resultado	Continuidad laboral en diferentes proyectos e iniciativas.
Evidencias	Currículum Vitae, expediente de Vida Laboral, proyectos en los que ha participado.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Desarrollar un itinerario profesional para pasar de la participación en proyectos temporales en asociaciones a un papel más central y de mayor continuidad, o un puesto en los servicios públicos.
- ▶ Poner en marcha una iniciativa de auto-empleo a partir de las experiencias de colaboración en proyectos por cuenta ajena.

Desarrollo profesional continuo

Actualizar y desarrollar las competencias primarias y posibilitarlas propias, los conocimientos y las habilidades de acuerdo con los cambios de la disciplina y los estándares y requisitos de la profesión psicológica, y la normativa nacional y europea.

EJEMPLO:

Contenido	Actualizar los conocimientos profesionales, formándose en la adaptación de los servicios sociales a las necesidades y peculiaridades de la población culturalmente diversa.
Destinatarios	El propio psicólogo de la Intervención Social y Comunitaria.
Fecha y duración	Título de experto de especialización viernes por la tarde y sábado durante un semestre.
Procedimiento y modo de realización	Realizar un experto sobre diversidad cultural en el contexto de los servicios sociales.
Resultado	Desarrollo de competencias de sensibilidad a la diversidad cultural.
Evidencias	Título de experto, trabajo de investigación y prácticas en el marco de la formación de postgrado.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Presentar sus experiencias de intervención en congresos especializados.
- Desarrollar competencias para la publicación científica de las experiencias de intervención.

Relaciones profesionales

Establecer y mantener relaciones con otros profesionales y con organizaciones relevantes.

EJEMPLO:

Contenido	Mantener relaciones con otros profesionales del ámbito de los servicios sociales: trabajadores sociales, enfermeros comunitarios, sociólogos, educadores, etcétera.
Destinatarios	Otros profesionales de la intervención comunitaria.
Fecha y duración	Variable, en función de las convocatorias de otras entidades.
Procedimiento y modo de realización	Asistir a congresos multidisciplinares. Aprovechar las oportunidades de contacto en comisiones multidisciplinares. Establecer relaciones con otros profesionales del centro de servicios sociales. Participar en comunidades virtuales genéricas del área de servicios sociales.
Resultado	Desarrollo de relaciones con otros profesionales del sector.
Evidencias	Actas de los encuentros. Certificados de asistencia al congreso. Mensajes de participación en los foros virtuales.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Acudir a encuentros profesionales especializados.
- ▶ Ofrecer Practicum a las facultades de psicología, para relacionarse con el mundo académico, con los futuros egresados y con otros profesionales de la psicología.

Investigación y desarrollo

Desarrollar nuevos productos y servicios que tengan el potencial de satisfacer las necesidades presentes o futuras de los clientes y de generar nuevos negocios.

EJEMPLO:

Contenido	Diseñar una guía de intervención comunitaria en salud a partir de la experiencia profesional.
Destinatarios	Otros profesionales de la salud con perfil comunitario.
Fecha y duración	Dos meses de trabajo.
Procedimiento y modo de realización	Se diseña un diagrama de flujo de la actuación comunitaria. Recopilar buenas prácticas de intervención: innovación en el centro de salud que han resultado efectivas y que pueden trasladarse a otros contextos. Enumerar recomendaciones para la buena práctica profesional basadas en la experiencia. Poner en marcha una plataforma en Internet para compartir experiencias con otros profesionales comunitarios en el ámbito de la salud.
Resultado	Elaboración de una guía de buenas prácticas.
Evidencias	La guía de buenas prácticas.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Diseñar y desarrollar un blog de experiencias de intervención comunitaria en salud.
- ▶ Desarrollo de un programa informático específico para gestionar las entrevistas a clientes del servicio de orientación laboral.

Marketing y ventas

Informar de los productos y servicios existentes y nuevos a los clientes actuales o potenciales, contactar a los clientes, realizar ofertas, proporcionar servicios y ofrecer servicios posteriores.

EJEMPLO:

Contenido	Desarrollar una Web de actualización continua sobre la propia práctica profesional.
Destinatarios	Clientes actuales y potenciales.
Fecha y duración	Actualización semanal.
Procedimiento y modo de realización	Poner en marcha una Web con contenidos sobre la propia práctica profesional: nuevos proyectos, resultados positivos, buenas experiencias de intervención, servicios que se ofrecen, información de contacto, oportunidades para la participación y la relación con los clientes, etcétera.
Resultado	Elaboración de contenidos para la página Web.
Evidencias	La página Web.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- Escribir en boletines profesionales.
- Participar activamente en foros virtuales del ámbito profesional.

Gestión de la responsabilidad profesional

Establecer y mantener relaciones con clientes (potenciales), monitorizar las necesidades de los clientes y su satisfacción, e identificar oportunidades para ampliar el negocio.

EJEMPLO:

Contenido	Consentimiento informado para la explotación de los datos proporcionados por los usuarios en situación de entrevista.
Destinatarios	Clientes del servicio profesional.
Fecha y duración	En cada entrevista realizada.
Procedimiento y modo de realización	Informar a los clientes sobre las condiciones de utilización y explotación de los datos revelados en situación de entrevista. Consentimiento informado. Acuerdo firmado en el que se explicitan las condiciones de privacidad y confidencialidad aplicadas a su relación profesional. Carta de servicios. Misión, visión y valores del servicio profesional.
Resultado	Elaboración de documentos de consentimiento informado, compromiso de confidencialidad, garantía de privacidad y anonimato, etcétera.
Evidencias	Los documentos de responsabilidad profesional mencionados.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Revisión de la propia práctica profesional a partir de la lectura del código deontológico.
- ▶ Revisar los conflictos con los clientes a lo largo del ejercicio profesional.

Gestión de la práctica

Diseñar y gestionar la práctica mediante la cual se prestan los servicios, bien como pequeña empresa o como parte de una empresa privada o pública de mayor tamaño. Incluye aspectos operativos de personal y financieros y requiere liderazgo de los empleados.

EJEMPLO:

Contenido	Gestión de una pequeña organización comunitaria.
Destinatarios	Miembros de la organización.
Fecha y duración	De forma continua en la organización.
Procedimiento y modo de realización	Dinamizar recursos naturales y de voluntariado para garantizar la viabilidad y la continuidad de las actividades de la organización. Rotar el personal asalariado en función de los proyectos disponibles. Sacar partido a los escasos recursos disponibles. Garantizar el alto nivel de motivación e implicación personal de los pocos trabajadores asalariados en la organización. Gestionar recursos informales. Distribuir un tiempo de dedicación voluntaria entre todos los miembros de la organización, ya sean permanentes o temporales. Etcétera.
Resultado	Continuidad de las pequeñas organizaciones comunitarias
Evidencias	Registro de proyectos desarrollado por la organización.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Elaborar un documento de derechos y deberes del personal voluntario de la organización.
- ▶ Participar en cursos de formación sobre gestión de recursos humanos, gestión empresarial, gestión de servicios humanos, evaluación de la calidad, etcétera.

Garantía de calidad

Establecer y mantener un sistema de garantía de calidad para la práctica en su conjunto.

EJEMPLO:

Contenido	Diseñar e implementar un sistema de quejas y sugerencias.
Destinatarios	Clientes actuales y potenciales.
Fecha y duración	2 horas de trabajo.
Procedimiento y modo de realización	Se elabora un formulario para las quejas y sugerencias de los usuarios. Disponible en la Web y en el propio servicio.
Resultado	Análisis de las quejas y sugerencias presentadas por los clientes. Respuesta a las demandas presentadas.
Evidencias	Informe de calidad, estadísticas y respuestas a quejas y sugerencias.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Disponer de un cuestionario de satisfacción del cliente en recepción y en la Web, para ser cumplimentado de modo voluntario por los interesados.
- ▶ Solicitar una auditoría externa.

Auto-reflexión

Reflexión crítica sobre la propia práctica y las competencias. Es una característica clave de la práctica profesional.

EJEMPLO:

Contenido	Auto-evaluación anual del desempeño profesional.
Destinatarios	El propio servicio u organización y el psicólogo de la Intervención Social y Comunitaria.
Fecha y duración	Una sesión de trabajo al final de año.
Procedimiento y modo de realización	Se elabora un formulario para las quejas y sugerencias de los usuarios. Disponible en la Web y en el propio servicio.
Resultado	Análisis DAFO de la propia actividad profesional. Recopilación de quejas y sugerencias. Análisis de las estadísticas de servicios prestados. Examen de alternativas de actuación en el futuro inmediato. Resultado: Elaboración de una breve memoria de auto-evaluación y estrategias de desarrollo profesional.
Evidencias	La memoria de auto-evaluación.

OTROS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTA COMPETENCIA:

- ▶ Reflexión sobre el posicionamiento de los servicios que ofrece una ONG.
- ▶ Anticipar estrategias de desarrollo de los servicios en el futuro.

REFERENCIAS

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2008). *El modelo de competencias del certificado Europsy en la formación del prácticum de psicología*. Comité Nacional Europsy: Madrid.

Certificado EuroPsy:

<http://www.europsy.cop.es/>

Para citar este documento:

Maya Jariego, I. (2009). Guía Europsy para la evaluación de la práctica supervisada en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. *V Encuentro de Docencia de la Facultad de Psicología*. Sevilla, 9 de junio de 2009.

Disponible en:

<http://personal.us.es/isidromj/php/laboratorio/>

Isidro Maya Jariego

<http://www.personal.us.es/isidromj>

COORDINADOR DEL PROGRAMA

Isidro Maya Jariego

Profesor Titular de Universidad. Departamento de Psicología Social.
Universidad de Sevilla
comunitaria@us.es

COMISIÓN ACADÉMICA

Isabel Herrera Sánchez.

Profesora Contratada Doctora. Universidad de Sevilla.

Jorge Palacio.

Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte
(Barranquilla, Colombia).

Isidro Maya Jariego.

Profesor Titular de Psicología Social. Universidad de Sevilla.

Fran Santolaya Soriano.

Profesor Asociado.

Daniel Holgado Ramos.

Profesor del Departamento de Psicología Social. Universidad de Sevilla.

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

Isidro Maya Jariego.

Profesor Titular. Universidad de Sevilla.

Francisco Javier Cantero Sánchez.

Profesor Colaborador. Universidad de Sevilla.

Daniel Holgado Ramos.

Profesor del Departamento de Psicología Social. Universidad de Sevilla.

Ruperto Piñero Cabanillas.

Psicólogo de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Municipios
Cornisa Sierra Norte.

Antonio Luis Olivares Vidal.

Director Técnico de Aspanri.

Ignacio Ramos Vidal.

Becario de Investigación. Universidad de Sevilla.

Manuel Castro Arriaza.

Secretaría del Departamento de Psicología Social. Universidad de Sevilla.

Concepción Ramal Fernández.

Administradora de la Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.

COMISIÓN DE PRÁCTICAS

Francisco J. Santolaya Soriano.

Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla.

Isidro Maya Jariego.

Profesor Titular. Universidad de Sevilla.

Facultad de Psicología
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

